

Facultad de
Comunicación y Documentación

**Escuela
Internacional
de Posgrado**

**UNIVERSIDAD DE GRANADA
MÁSTER EN NUEVOS MEDIOS INTERACTIVOS
Y PERIODISMO MULTIMEDIA**

TRABAJO FIN DE MÁSTER

**PERIODISMO INMERSIVO EN ESPAÑA & PRODUCCIÓN 360° CON
FEDERICO GARCÍA LORCA**

Presentado por:

Luz Mariela Luján Escribano

Tutores

**Prof. Dr. Miguel Gea Megías
Prof. Dr. Juan Ángel Jódar Marín**

Curso académico 2017/2018

AUTORIZACIÓN DE LOS TUTORES

D. Miguel Gea Megías y D. Juan Ángel Jódar Marín, tutores del trabajo titulado **Periodismo inmersivo en España & Producción 360° con Federico García Lorca** realizado por la alumna **Luz Mariela Luján Escribano**, INFORMAN que dicho trabajo cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento sobre Trabajos Fin de Máster en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia para su defensa.

Granada, 28 de mayo de 2018

Fdo. _____
Miguel Gea Megías

Fdo. _____
Juan Ángel Jódar Marín

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Por la presente dejo constancia de ser la autora del trabajo titulado **Periodismo Inmersivo en España & Producción 360° con Federico García Lorca** que presento para la materia Trabajo Fin de Máster en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia, tutorizado por los profesores Miguel Gea Megías y Juan Ángel Jódar Marín durante el curso académico 2017-2018.

Asumo la originalidad del trabajo y declaro que no he utilizado fuentes (tablas, textos, imágenes, medios audiovisuales, datos y software) sin citar debidamente, quedando la Universidad de Granada exenta de toda obligación al respecto.

Autorizo a la Universidad de Granada a utilizar este material para ser consultado con fines docentes dado que constituye un ejercicio académico de uso interno.

Granada, 28 de mayo de 2018

Fdo. _____
Luz Mariela Luján Escribano

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mis dos tutores por su invaluable apoyo. Al profesor Miguel Gea Megías por su orientación constante y al profesor Juan Ángel Jódar Marín por sumarse con todo su profesionalismo a este Trabajo de Fin de Máster.

RESUMEN

La realidad virtual (VR) ha sido una promesa de años de libros como Snow Crash (1992) o películas futuristas como El Demolidor (1993), pero ahora podemos ser parte de ella gracias a los vídeos e imágenes 360° que sumergen al espectador “dentro” de una historia. Este avance, no ha sido ajeno a la prensa, que con el fin de lograr una mayor empatía con el público ha creado una serie de reportajes inmersivos. Por ello, en este trabajo analizaremos cómo los medios de comunicación españoles han incursionado en el periodismo inmersivo, cómo ha sido su evolución y en base a estos resultados, se presentará una producción 360° relacionada al poeta Federico García Lorca.

PALABRAS CLAVES

Periodismo inmersivo, Realidad Virtual, Vídeo 360°, Fotografía 360°, Relato inmersivo

ABSTRACT

The virtual reality (VR) has been a promise of years of books as Snow Crash (1992) or futurist movies as The Wrecker (1993), but now we can be a part of it, thanks to the video and images 360° that plunge the spectator "inside" of a history. This advance has not been indifferent to the press, which in order to achieve a more empathy with the public has created a series of immersive reports. For this reason, in this work we will analyze how the Spanish mass media have penetrated into the immersive journalism, how has been the evolution and on the basis of it, we will present a project 360° related to the poet Federico García Lorca.

KEYWORD

Immersive Journalism, Virtual Reality, Video 360°, Photographs 360°, immersive story

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. OBJETIVOS	11
2.1. Objetivos generales	11
2.2. Objetivos específicos	12
3. HIPÓTESIS	13
4. PÚBLICO OBJETIVO	13
5. METODOLOGÍA.....	14
5.1. Fichas de análisis.....	15
6. MARCO TEÓRICO	17
6.1. Realidad virtual	18
6.2. Tecnología 360°	19
6.3. Periodismo inmersivo	20
6.4. Disciplinas que aplican el relato inmersivo.....	22
6.5. Tecnología involucrada	24
6.5.1 Infraestructura técnica para la captación	25
6.5.2. Infraestructura técnica para la visualización	27
6.5.3 Infraestructura técnica para la edición	30
7. PERIODISMO INMERSIVO EN EL MUNDO.....	31
7.1. Experiencias inmersivas en Inglaterra	31
7.2. Experiencias inmersivas en Estados Unidos.....	32
7.3. Experiencias inmersivas en América Latina	32
7.4. Experiencias inmersivas en España	33
7.4.1 Reportajes pioneros: Immersive Journalism Lab	33
7.4.2. Producciones posteriores	34
8. ANÁLISIS REPORTAJES ESPAÑOLES.....	38
8.1. Análisis de Reportaje ‘Urban Beekeeping’	39
8.2. Análisis de Reportaje ‘Campo Urbano, Ciudad Rural’	41
8.3. Análisis de Reportaje ‘Esto es Madrid’	44
8.4. Análisis de Reportaje ‘Corona de Espinas’	46
8.5. Análisis de reportaje ‘Auschwitz’	49

8.6. Análisis del Reportaje ‘El desierto Florido de Atacama’	51
8.7. Análisis de Reportaje ‘Cervantes VR’	54
8.8. Análisis de reportaje ‘Teatro Real: la ciudad de las maravillas’.....	56
9. RESULTADOS DEL ANÁLISIS	59
9.1. Hallazgos sobre el contenido	59
9.2. Hallazgos sobre la realización.....	62
10. PROYECTO #LORCA360	63
10.1. Presentación del proyecto.....	63
10.2. Justificación del proyecto	64
10.3. Informe DAFO	65
10.4. Identidad visual	67
10.5. Interfaz de usuario	68
11. PREPRODUCCIÓN.....	70
11.1. Escaleta	70
11.2. Guion Técnico	72
11.3. Desglose de Guion.....	86
11.4. Planta de realización.....	86
11.5. Storyboard.....	87
11.6. Localizaciones.....	90
11.7. Presupuesto	90
11.8. Financiación	93
12. PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN.....	94
13. POSTPRODUCCIÓN	97
13.1. Edición	97
13.2. Sonorización	98
13.3. Infografía.....	99
13.4. Publicación.....	99
14. DISTRIBUCIÓN/ COMERCIALIZACIÓN	100
15. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	100
16. BIBLIOGRAFÍA	105
ANEXO A	112
ANEXO B	136

VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO #LORCA360

El proyecto está disponible para su visualización a través de ordenador en:

<http://utopolis.ugr.es/media/lorca360/>

Para la visualización a través de Cardboard (gafas de realidad virtual):

<http://utopolis.ugr.es/media/lorca360-cardboard/>

En la página web del proyecto:

<https://marielalujan.github.io/>

1. INTRODUCCIÓN

El periodismo siempre ha estado en constante adaptación. Si bien comenzó siendo oral, después pasó a ser escrito y con el tiempo tuvo un salto a la web, ahora enfrenta un nuevo reto basado en la tecnología y en la nueva tendencia de narración que le permite al usuario ser parte de la noticia. Se trata del periodismo inmersivo que con los vídeos esféricos o imágenes 360°, dispositivos de reproducción con giroscopio y gafas de realidad virtual le ofrece al espectador un ambiente tridimensional donde puede sumergirse para experimentar desde adentro, como si estuviese en el lugar de los hechos.

De este modo, si antes el usuario se informaba viendo vídeos desde su ordenador o en la televisión, ahora se ubica dentro de la historia, la información transcurre delante de sus ojos y hasta puede escuchar las voces de cerca. Esto se logra gracias a la realidad virtual que está reconfigurando no solo el modo de producir o cubrir una información sino también de contarla. “Una de las tecnologías que más influencia está teniendo en los mecanismos para contar las noticias es la realidad virtual (RV), que permite al usuario “entrar” en la historia, dando lugar a lo que hoy en día se conoce como periodismo inmersivo” (Jiménez, et al., 1996: 1193).

Esta experiencia inmersiva es posible también gracias al nuevo ecosistema informativo que ha reconfigurado el perfil de los consumidores de los medios. “Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les decías que se quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran una lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos consumidores eran individuos aislados, los nuevos consumidores están más conectados socialmente. Si el trabajo de los consumidores mediáticos fue silencioso e invisible, los nuevos consumidores son hoy ruidosos y públicos” (Jenkins, Henry, 2006: 29).

De este modo, el usuario ahora asume un papel activo que exige interacción, tal como la pueden encontrar en las producciones 360° y periodismo inmersivo que además de involucrar al espectador con la historia, le da la posibilidad de interactuar con una interfaz que fomenta su participación. “Ahora se busca atender a un usuario de la información que reclama más inmediatez, fiabilidad y una mayor participación en el proceso informativo” (Arrojo, M., 2015: 753).

Una de las pioneras en producir contenidos de acuerdo a esta tendencia fue Nonny de la Peña, quien acuñó el término ‘periodismo inmersivo’ y para quien en un inicio la idea fundamental de esta experimentación era permitirle al participante entrar en un escenario virtualmente recreado que represente una noticia, tal como lo hizo en sus primeras piezas inmersivas: Cap & Trade (2010), Gone Gitmo (2013), Use of Force (2014), Project Syria (2014), Hunger in L.A (2012), Across the Line (2016), entre otros.

“En este tipo de experiencias el espectador tiene diferentes formas de sumergirse: como un visitante que tiene acceso de primera mano a una versión virtual de la localización de la historia, o bien desde la perspectiva de uno de los personajes que aparecen en la narración. En cualquiera de estas opciones, puede acceder a las vistas y sonidos, y posiblemente, a los sentimientos y emociones que acompañan al relato”, (De la Peña, et al., 2010: 292)

Con ello, “si antes el periodista contaba una realidad previamente narrada por otros”, (Borrat, 2000: 57), ahora la realidad virtual, como indica Arnau Gifreu (2014), “transforma el mundo a través de la recreación del espacio representado, que es capaz de envolver al espectador como si se ubicara en ese momento y tiempo exactos”.

España no ha sido ajena a esta tecnología. Uno de los primeros contactos de los medios de comunicación de este país con la realidad virtual se realizó en el año 2016, en el ‘Immersive Journalism Lab’ (primer laboratorio de periodismo inmersivo en español), organizado por The App Date y Designit,

quienes invitaron a diferentes empresas periodísticas a descubrir y probar el fenómeno del periodismo inmersivo.

En este periodo, se produjeron cuatro reportajes iniciales: “Urban Beekeeping”, “Esto es Madrid”, “Campo Urbano, Ciudad Rural” y “Corona de Espinas”, los cuales serán analizados en el presente trabajo junto con reportajes más actuales como “Cervantes VR”, “Teatro Real: la ciudad de las maravillas”, “Atacama: desierto Florido” y “Auschwitz, la lucha por preservar la memoria del horror”.

Realizaremos un análisis comparativo de estos ocho vídeos a fin de conocer cómo aplican el periodismo inmersivo los medios españoles y, una vez identificadas sus características se realizará una producción inmersiva propia basada en los lugares de la ciudad de Granada, relacionados al poeta Federico García Lorca, el cual se ajusta a un tema cultural que actualmente está siendo muy explorado en los relatos inmersivos.

Además, se ofrecerá un marco teórico sobre periodismo inmersivo, disciplinas en las que se emplea el relato inmersivo, los dispositivos tecnológicos disponibles en el mercado para realizar este trabajo. Así como las condiciones de preproducción, producción, comercialización y distribución de nuestro proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales

El presente trabajo busca conocer cómo los medios de comunicación de España están aplicando el periodismo inmersivo, analizar los inicios y evolución para realizar, después, una producción inmersiva propia relacionada al poeta Federico García Lorca con los siguientes objetivos:

- Experimentar el periodismo inmersivo a través de un proyecto cultural y educativo con fotografía 360° que muestra diferentes lugares de Granada y su relación con el poeta Federico García Lorca.
- Estudiar las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos y la realidad virtual para difundir información educativa y cultural.
- Establecer un modelo de producción 360° y un marco de referencia para futuros proyectos culturales y educativos.

2.2. Objetivos específicos

- Conocer qué características debe tener un reportaje inmersivo para implicar al usuario y generarle empatía.
- Establecer patrones de realización y puesta en escena en los reportajes inmersivos 360°.
- Llevar el legado de Federico García Lorca a un formato no explorado como es la realidad virtual.
- Proponer nueva forma de consumir información relacionada a escritores y poetas universales como es Federico García Lorca, con un nuevo formato inmersivo.
- Proponer una manera novedosa de hacer turismo en ciudades relacionadas a escritores famosos con una metodología inmersiva.

3. HIPÓTESIS

A partir de las investigaciones y el trabajo de campo realizado durante el presente trabajo se pueden establecer las siguientes hipótesis:

- Los reportajes inmersivos deben potenciar un lenguaje visual, más que informativo para no saturar al espectador.
- No solo las historias contadas por personas pueden generar empatía. Los espacios y ambientes relacionados a personajes que ya no viven también pueden lograr este efecto, ya que a través de un entorno inmersivo 360° y refuerzos audiovisuales se puede apelar a la sensibilidad del usuario.
- Al igual que los vídeos 360°, las fotografías esféricas pueden contar una historia inmersiva y permitir hacer, además, una producción con bajo presupuesto económico y técnico.

4. PÚBLICO OBJETIVO

Por su naturaleza investigativa y práctica, este trabajo está destinado a dos tipos de públicos: investigadores o estudiantes interesados en conocer las experiencias inmersivas de los medios de comunicación españoles y personas que gusten acercarse a la vida del poeta Federico García Lorca de un modo interactivo. De este modo, podríamos delimitar el público objetivo de la siguiente manera:

- Periodistas y estudiantes de Comunicaciones que puedan emplear los resultados de esta investigación para realizar sus propias experiencias en periodismo inmersivo.

- Investigadores interesados en conocer la evolución del periodismo inmersivo en España.
- Turistas que visitan Granada y deseen conocer la biografía del poeta Federico García Lorca y su relación con la ciudad.
- Público general que desee sumergirse en una experiencia 360°.

5. METODOLOGÍA

El presente trabajo consta de dos partes interrelacionadas: el estudio de las experiencias de periodismo inmersivo en España y la realización de una experiencia inmersiva propia.

Para realizar la primera parte de investigación se aplicará una metodología cualitativa de origen epistemológico hermenéutico. Utilizamos una perspectiva idiográfica y vía inductiva que nos permite empezar por la recogida de datos para formar conceptos y proposiciones que expliquen cómo aplican las herramientas del periodismo inmersivo diversos medios de comunicación de España. “El investigador que toma la concepción hermenéutica como referencia, es concebido como intérprete, facilitador, mediador. Mientras que los positivistas trabajan en la busca de una realidad única, los hermenéuticos defienden que puede haber varias realidades” (Gordóvil, A, et al., 2016: 8).

La técnica que emplearemos es estudio de caso intrínseco y el análisis de contenido comparativo. Consideramos que la metodología cualitativa es la más pertinente para nuestro estudio porque como señala Denzin involucra la recolección y el estudio de una variedad de materiales empíricos que ayudan a entender un fenómeno. “Describen tanto rutinas y momentos significativos como significados presentes en la vida de los individuos” (Denzin, 2005: 4).

Los reportajes seleccionados son ocho: Cuatro pioneros del 2016: “Urban Beekeeping”, “Esto es Madrid”, “Campo Urbano, Ciudad Rural” y “Corona de Espinas” y cuatro del 2017 y 2018: “Cervantes VR”, “Teatro Real: la ciudad de las maravillas”, “Atacama: desierto Florido” y “Auschwitz”.

A ellos, se les desarrollará un análisis de realización y puesta en escena a fin de identificar patrones técnicos que nos permitan realizar la segunda parte de este trabajo que es una producción inmersiva propia con fotografías 360° basada en los lugares de la ciudad de Granada, relacionados al poeta Federico García Lorca.

5.1. Fichas de análisis

En cada uno de los reportajes seleccionados se aplicará una ficha técnica a fin de brindar los datos principales de la pieza audiovisual y en seguida una ficha de contenidos donde se analizará la estructura de narración, el narrador, el lenguaje del discurso, el interfaz de usuario, entre otros.

Adicional a ello, se aplicará una ficha de realización que identifica la angulación de la cámara, los planos, escenario, iluminación, uso de soporte, etc.

a). Ficha técnica

Título	
Ámbito	
Tema	
Tipo de reportaje	
Fecha de publicación	
Medio de comunicación	
Duración	
Convergencia de tecnologías	
Visualización	

b). Ficha de análisis de contenido

Estructura de narración	
Narrador	
Lenguaje del discurso	
Entrevistas	
Piezas de refuerzo audiovisual	
Identidad corporativa	
Interfaz de usuario	
Usabilidad y Accesibilidad	
Tipo de inmersión	
Contenido transmedia	

c). Ficha de análisis de realización

Angulación de la cámara	
Encuadre o planos	
Puntos de vista	
Tipología de la imagen	
Escenario	
Iluminación	
Uso de soporte estático	
Sonorización	

6. MARCO TEÓRICO

La realidad virtual, la realidad aumentada y la tecnología 360° han permitido el desarrollo del periodismo inmersivo. Gracias a estas tecnologías se logra una inmersión completa del usuario en una historia, ya que no se interpone una barrera física como la de la pantalla de un ordenador o televisor como existe en un reportaje periodístico tradicional. “El sujeto tiene la sensación de que su cuerpo ocupa el espacio creado con tecnología digital, que se puede mover por el escenario recreado” (Domínguez, E., 2013, 95).

Con ello, los medios de comunicación no solo se están adaptando a las nuevas herramientas que ofrece el mercado para hacer periodismo, sino que cooperan en la educación tecnológica de los usuarios a quienes, con cada pieza inmersiva, le enseñan a interactuar con informaciones en un nuevo formato como es el 360°.

La narrativa inmersiva llegó al periodismo, fundamentalmente en Estados Unidos, a finales de la década de 1990, donde comenzaron a experimentar. A través de seminarios en la University of Minnesota en 2001, ya se hablaba sobre cómo se podía aportar la lógica del videojuego a la creación de información. “El audio interactivo e inmersivo, el vídeo y la fotografía en 360° grados, las cámaras web, y el vídeo y la fotografía en tres dimensiones o la realidad aumentada ofrecían caminos de exploración para el relato periodístico y aumentaban la sensación de exploración de un lugar (Domínguez, 2015: 414).

Con el paso de los años, se inició una nueva tendencia del periodismo que responde también a la constante evolución de la sociedad y al perfil del nuevo usuario con hábitos de consumo a los que los medios deben adaptarse. “La utilización de Periscope o Facebook Live para compartir información, la realización de infografías interactivas, la apuesta por los videojuegos, drones o la realidad virtual basados en información actual, son algunos de los ejemplos

más populares que definen el nuevo ecosistema informativo” (Trillo & Alberich, 2017: 7).

De este modo, el periodismo inmersivo se volvió más común en las redacciones de los medios de comunicación y, por tanto, surge la necesidad de conocer sus características, así como de la realidad virtual y tecnología 360° ya que juntos permiten un relato inmersivo, materia de estudio del presente trabajo.

6.1. Realidad virtual

Desde la aparición de las gafas Oculus Rift, en el 2012, y el desarrollo de cámaras en 360°, la realidad virtual ha ganado popularidad en el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde diversos sectores, entre ellos los medios de comunicación, han incorporado esta tecnología en sus producciones periodísticas con el fin de “sumergir” al usuario en los hechos narrados.

Sin embargo, la primera tecnología que fomentó un nuevo hábito de consumo fue la realidad aumentada. Según Heras Lara se dio en 1960, cuando el profesor de Ingeniería Eléctrica de Harvard, Ivan Sutherland, creó el primer visor de montado en la cabeza que desplegaba imágenes tridimensionales.

Con el paso de los años, el término de realidad aumentada empezó a definirse como la incorporación de un entorno digital a un ambiente físico real. “La realidad aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo real (típicamente vídeo y audio) con señales generadas por computadores (objetos gráficos tridimensionales); las hace corresponder para construir nuevos mundos coherentes, complementados y enriquecidos – hace coexistir objetos del mundo real y objetos del mundo virtual en el ciberespacio” (Heras, L., 2007: 4).

Es decir, los elementos irreales se mezclan con los reales. La realidad aumentada le agrega información de manera virtual a lo ya existe como ocurre cuando en la imagen 360° de un lugar real, se le añade capas de información, elementos o imágenes interactivas (infografías, mapas, sonidos, etc.) para aportar información.

De este modo, la otra realidad, la virtual, permite una simulación interactiva, la cual implica inmersión sensorial como si se estuviese viviendo en un mundo diferente. “La inmersión sensorial es la introducción completa de un objeto en un ambiente diferente al que está acostumbrado. Implica estar dentro del mundo virtual y hacerle creer a los sentidos que está en un mundo real. Para ello se usa un sentido poderoso como es la vista, o la audición que son capaces de transportar y dotar de realidad a lo que se ve y escucha” (Armenta J., et al., 2016:37).

Para Armenta, existen dos tipos de realidad virtual, la no inmersiva que emplea un ordenador y permite una única visualización en una pantalla, con lo cual se puede interactuar con el mundo virtual y ver las imágenes en un entorno tridimensional pero no se puede sentir la sensación de sumergirse en la historia porque se nota claramente que se está usando el mouse, y la realidad virtual inmersiva, que emplea audífonos, guantes, gafas de realidad virtual, entre otros dispositivos que registran información del cuerpo humano, hacen que te sientas en un ambiente real mediante la manipulación de los sentidos.

6.2. Tecnología 360°

La tecnología 360° es un formato que permite navegar una misma imagen por todas sus dimensiones a través de los ejes verticales u horizontales. Con ello, el usuario puede hacer zoom en cualquier parte de la imagen y enfocarse en algún punto de interés. Todo esto le da poder de acción al espectador, quien siente que participa de su propia inmersión de acuerdo a sus preferencias.

“Al usar el tipo de imagen esférica se proporciona la posibilidad al navegante de introducirse a sí mismo en el interior de un entorno fotográfico, inspeccionarlo en todas las direcciones e interactuar con él” (Armenta, et al, 2016: 27).

Además, brinda la posibilidad de incluir imágenes y elementos multimedia de gran aporte informativo para el usuario, con lo cual el periodismo cumple su objetivo de narrar una noticia con interacción lo cual implica la inmersión del espectador, quien puede sumergirse en esa experiencia y navegación no lineal en la que puede elegir si desea ir al final, regresar o volver al principio.

6.3. Periodismo inmersivo

El primer proyecto de periodismo inmersivo como tal se realizó en el periódico estadounidense “Des Moines Register” con el trabajo “Harvest of change” (“Cosecha de cambio”), en 2015. Este recrea una granja en la que, a través del casco de realidad virtual de Oculus, se puede caminar por un entorno en el que van apareciendo informaciones y vídeos y fotografías reales que aportan contexto para el usuario.

Sin embargo, existen antecedentes de vídeo 360° que Domínguez informa y que, afirma, sentarían las bases de esta práctica periodística. “El primer trabajo en un medio periodístico con formato vídeo 360° se publicó en la edición digital de MSNBC.com en 2005, tras el huracán Katrina” (Domínguez, 2006: 82). Cinco años después, la CNN publicó en su web una serie de vídeos en 360° sobre la devastación del terremoto de Haití.

Aunque estas experiencias representan la génesis de esta práctica, a quien se reconoce como creadora del periodismo inmersivo es a Nonny de la Peña, quien acuñó este término y realizó una vasta producción desde el año

2010, con reportajes como **Ipsress** (2010), una propuesta en colaboración con el grupo de investigación Event Lab de la Universidad de Barcelona en la cual investiga a los detenidos en posiciones de estrés, **Cap & Trade** (2010) una crítica a la industria del carbón, creado con Frontline Mundial y CIR, **Hambre en Los Ángeles** (2012), donde reprodujo en 3D y 360° el momento exacto en el que un hombre diabético perdió el conocimiento y entró en coma en la larga cola de uno de los bancos de alimentos. Esta es una reproducción de una situación y audio real, representado por figuras humanas realizadas a ordenador por el equipo de Emblematic Group, de la cual la periodista es cofundadora.

Un año después, publicó **Use of Force** (2013) y con él mostró el momento en que un inmigrante es golpeado hasta la muerte por una patrulla estadounidense en la frontera entre México y Estados Unidos. El espíritu investigador y de denuncia de Nonny de la Peña, siguió manteniéndose en **Gone Gitmo** (2013) donde simula algunos interrogatorios a los que son sometidos los presos en Guantánamo utilizando la plataforma Second Life, y **Project Syria** (2014), reportaje en el que denuncia la situación de miles de niños de la ciudad de Aleppo que se ven obligados a vivir refugiados.

En tanto, en **Across the line** (2016) pone a los espectadores en la piel de una paciente que entra en un centro de salud para someterse a un aborto. Emplea escenas con guion y material documental rodado in situ en centros no legales para abortos. Ese mismo año, publica **Kiya 3D** (2016) y **After Solitary** (2016). En la primera pieza cuenta el drama de dos hermanas por tratar de rescatar a su tercera hermana, Kiya, del ataque mortal de su exnovio (usa dibujos de animación para recrear la escena) y en la segunda pieza narra la historia de un recluso recientemente liberado, quien estuvo 20 años en prisión y más de cinco en segregación, con lo cual coloca al espectador en una celda de aislamiento.

De este modo Nonny de la Peña afianza una nueva forma de hacer periodismo, basado principalmente en la recreación de hechos noticiosos y con animación en 3D sobre escenarios virtuales que dio paso a reportajes inmersivos con personajes y entornos reales.

6.4. Disciplinas que aplican el relato inmersivo

La narración inmersiva no solo se relaciona con el usuario a través del periodismo. Disciplinas como la publicidad, el marketing, la medicina y la arquitectura la emplean para sumergir al usuario en una experiencia visual, aunque con diferentes objetivos como persuadir al espectador en publicidad y marketing; realizar revisiones más exhaustivas de la composición interna del cuerpo, en medicina y ver a detalles estructuras y modelos arquitectónicos en arquitectura; sin embargo, quienes destacan en su uso son los videojuegos y recientemente el sector del turismo que suelen emplear un relato inmersivo, acompañado de realidad aumentada para ofrecer entretenimiento y cultura, respectivamente.

a). Videojuegos

Es un modelo de inmersión digital que tiene la gran ventaja de relacionarse con millones de personas en el mundo. Los videojuegos y su naturaleza inmersiva permiten una participación activa de los usuarios en el espacio o relato digital y, se podría decir, que su metodología es atractiva incluso para el periodismo, con la diferencia de que el primero tiene un objetivo netamente lúdico, por lo que puede ser completamente ficticio, mientras que lo segundo (el periodismo) muestra una realidad o usa elementos ficticios, pero basados siempre en un hecho real.

“El término newsgames también se ha popularizado en el ámbito periodístico tras la publicación de Newsgames [...] Si bien el concepto lo acuñó

originalmente Gonzalo Frasca para definir juegos con una intención editorial, los autores entienden por newsgame un juego centrado en un tema de actualidad. En él, el espectador tiene un rol que afecta al desarrollo del juego. La acción del usuario ya sea en primera o tercera persona es determinante” (Domínguez, E., 2015: 416).

Se han presentado diversos casos en los que periodismo ha incursionado también en este mundo lúdico sin perder su esencia informativa, como el del “Panama Papers”, un juego interactivo creado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que explica cómo los evasores de impuestos mueven su dinero a paraísos fiscales. De este modo el periodismo encuentra una forma entretenida de explicar un hecho noticioso tal como fue la filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca en la que se reveló el ocultamiento de propiedades y evasión tributaria de políticos a nivel mundial, un tema que narrado de la forma tradicional resultaría un poco complicado de entender.

b). Turismo

La utilización de las nuevas tecnologías está provocando cambios en el mercado turístico, el cual está aplicando la tecnología 360° en sus tours virtuales por museos, paisajes y escenarios internos o externos de ciudades, acorde con el turista del siglo XXI que reclama más independencia en sus interacciones. “El desarrollo de los tours virtuales agiliza o mejorara los procesos de inducción de personas a una infraestructura, sin la necesidad de tener que unirse a un grupo y a un guía, en una fecha y horario específico, permitiéndole conocer estos lugares de manera remota y cómoda para él” (Armenta, 2016: 32).

Con ello, el espectador no tiene límite en el acceso ya que se puede mover libremente por los escenarios ofrecidos virtualmente y detenerse en los detalles que más le interesen para así tener una experiencia más

personalizada e inmersiva en la intensidad que él mismo desee ya que puede detenerse a observar las dimensiones de un espacio o ver detalles de una infraestructura.

Esa independencia de los usuarios que participan de un tour virtual les permite disfrutar sin que tengan que seguir un recorrido obligatorio o se sientan presionados por un tiempo de visita. En un recorrido virtual, la experiencia inmersiva depende completamente del espectador.

6.5. Tecnología involucrada

El periodismo inmersivo se expresa en todo su potencial con tecnologías y equipos que permiten la experimentación sensorial en un entorno 360° gracias a la unión de dispositivos de visualización (visores de realidad virtual y aumentada), de reproducción con giroscopio, tecnología de imagen vídeo esférico 360° e imagen en 3D que hacen posible que el usuario tenga la experiencia de sentirse dentro de un escenario visual.

Sin embargo, desde el lado del productor o realizador de la experiencia virtual se requiere de infraestructura especializada como cámaras, software y programas de edición que permitan una narración inmersiva. “La producción de la pieza audiovisual conlleva la grabación de imágenes reales, éstas se captan a través de una cámara de 360°; si se trata de recrear un ambiente o escenario de manera virtual, también es necesario hacerlo teniendo en cuenta la visión en 360°. Por otro lado, para consumir la información el espectador debe utilizar un dispositivo móvil acoplado a unas gafas de RV, lo que permite generar la sensación de sumergirse en la historia” (Domínguez, E., 2014).

Podríamos decir entonces que sin una infraestructura de captación, visualización y edición no se podría generar contenidos de periodismo inmersivo. Afortunadamente, existe variedad de ellos en el mercado, muchos de los cuales son accesibles incluso para quien no los empleará de manera profesional.

6.5.1 Infraestructura técnica para la captación

a). Cámaras

El mercado ofrece una amplia variedad de tecnología para la captación de imágenes o vídeos 360°. Dependiendo de la utilidad que el usuario le dará, este puede encontrar cámaras desde los 111 euros como la LG 360° Cam con una resolución media o de 15 mil dólares como la GoPro Odyssey que es de un nivel profesional alto.

CÁMARAS	
<p>Samsung Gear 360°: Fotos 8.2 Mpx, vídeo 4K.</p>	
<p>Ricoh Theta S: Fotos 12 Mpx, vídeo 1080.</p>	

Kodak PixPro Sp360°: 8Mpx, Vídeo 1080.

Giroptic 360° Cam: 8Mpx, vídeo 4K.

Gopro Odyssey: 16 cámaras, vídeo 8K.

Moo VR: 5 cámaras de espejo, vídeo 4K

b). Micrófonos

Además de la tecnología de las cámaras que son esenciales para hacer una producción inmersiva y de realidad virtual, el mercado ofrece micrófonos capaces de captar sonidos en todas las direcciones como el Rode NT-FS1 que ha sido lanzado este año o los que permiten una grabación binaural, los cuales imitan el modo cómo el oído humano interpreta los sonidos creando un sonido envolvente y tridimensional aptos para la Realidad Virtual.

MICRÓFONOS

Micrófono Rode NT-FS1: Cuatro cápsulas capaces de capturar cuatro ejes de audio para lograr perspectivas “en 3D”.

Micro Omni-Binaural: 4 pares de oídos alrededor del micrófono. Capta 4 ángulos de sonido binaural.

Neumann KU100: Simula la cabeza humana. Dos cápsulas de micrófono incorporadas en los oídos.

3Dio FS Binaural Microphone: Captura sonidos naturales 360°. ASMR & YouTube vídeos.

6.5.2. Infraestructura técnica para la visualización

a). **Gafas de Realidad Virtual:** Son las herramientas de visualización de Realidad Virtual por excelencia y las hay de todos los precios desde 10 euros hasta más de 100. Para una correcta visualización el usuario solo debe elegir las en base al equipo en el que quiera usarlas, es decir el tipo de ordenador o smartphone.

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL

Oculus Rift: Resolución 2.160 x 1.200 px, Plataforma Oculus Home, Campo de visión 110 grados.

Gafas Windows Mixed Reality: Realidad virtual & realidad aumentada. Resolución de 1.440 x 1.440 píxeles.

HTC Vive: Resolución 2.160 x 1.200 px, Plataforma Steam VR, Campo de Visión 110 grados.

Google DayDream View: comparte contenido con Google Chrome, visualización de YouTube, Netflix, Google Play Películas o HBO.

Samsung Gear VR: Sensor de proximidad y giroscópico. Campo de Visión 110 grados.

Cardboard: 4 - 6 pulgadas de tamaño de pantalla celulares. Biconvex lentes 37 mm de diámetro y longitud focal de 45 mm.

b). Ordenador

Además de las gafas de realidad Virtual, el usuario puede ver contenidos inmersivos o vídeos 360° a través de su propio ordenador. En ese caso puede cambiar el ángulo de visión deslizando el mouse, aunque para ello debe emplear la versión más reciente del navegador web ya sea Chrome o Firefox. También, es importante que el ordenador cumpla con los requisitos básicos para hacer visualizaciones en Realidad Virtual como tener procesador equivalente o superior a un Intel i5- 4590, memoria Ram de 4GB o superior y sistema operativo Windows 7 SP1 de 64 bit o posterior.

c). Dispositivos móviles

Del mismo modo que el ordenador, se puede visualizar contenido inmersivo a través de los dispositivos móviles iOS y Android y es posible cambiar el ángulo de visión de un vídeo de 360° deslizando el dedo por la pantalla. Para ello, es esencial que el móvil tenga sensor de giroscopio, a fin de que permita movimientos y una navegación esférica, así como resolución de pantalla QHD o 2K y de preferencia 4K.

d). YouTube y Facebook

Las plataformas de YouTube y Facebook son los principales espacios online abiertos que están acercando las producciones 360° y realidad virtual a la gente, a través del ordenador y dispositivos Android.

En Facebook es posible visualizar un entorno 360° de forma automática al ingresar a la plataforma, si el equipo móvil cuenta con las características adecuadas para permitir esa navegación. Lo mismo sucede con YouTube, si se abre un vídeo 360° y el ordenador tiene las características adecuadas para visualizar realidad virtual (VR), aparecerá en la pantalla el ícono de las cardboard, por lo que el usuario solo debe hacer click sobre la imagen y

empezará a navegar en VR. Si el ordenador no permitiera esta posibilidad podrá ver un botón de desplazamiento en la parte superior izquierda de la pantalla que permite rotar con el mouse en las direcciones que se desee.

6.5.3 Infraestructura técnica para la edición

Existen muchos software o plataformas que permiten desarrollar contenidos 360° orientados a la realidad virtual. La postproducción cada vez se hace de manera más sencilla y más aún si se trata de un proyecto de fotografías inmersivas 360°. En este caso el programa más intuitivo es Pano 2VR que te permite enlazar varias imágenes 360° en una secuencia interactiva que podrán ser complementadas con audios, fotografías o vídeos.

Sin embargo, para la edición de vídeos, que es lo más habitual, se puede emplear Skybox Studio V2 de Mettle. Este permite crear y editar contenidos desde After Effect, además los convierte en vídeos de YouTube de 360°.

Otra alternativa es Dashwood Cinema Solutions 360° VR Toolbox, un paquete de herramientas para realidad virtual que permite visualizar secuencias esféricas de 360° con el Oculus Rift jugando con una secuencia editada en Final Cut Pro, Premiere Pro o After Effects.

Adobe Creative Cloud también se ha sumado a esta tendencia con su Edición 360° VR Adobe que crea y perfecciona vídeos envolventes. Permite editar en Adobe Premiere Pro CC, añadir gráficos animados con Adobe After Effects CC o limpiar material de archivo con Adobe Photoshop CC.

Si lo que desea es montar imágenes con recorridos virtuales, también se puede emplear Kolor Autopano que une secuencias una a una, así como el Vídeo Stitch que enlaza y crea vídeos inmersivos de realidad virtual 360°.

Independientemente del programa que se emplee es esencial ver los metadatos de vídeo y comprobar que señalen que está grabado en 360°. De este modo, la plataforma donde se publica lo reconocerá como tal y activará una navegación inmersiva.

7. PERIODISMO INMERSIVO EN EL MUNDO

Después de las experiencias inmersivas iniciadas por Nonny de la Peña, diferentes medios de comunicación empezaron a crear sus propios reportajes con esta tecnología destacando las producciones de Estados Unidos, Europa y algunas en América Latina.

Diversos medios, además de sus trabajos habituales, en los últimos tres años, han comenzado a experimentar con la realidad virtual y a desarrollar proyectos como The New York Times, RTVE, El País, BBC, entre otros.

7.1. Experiencias inmersivas en Inglaterra

a). 360° meet the largest dinosaur (BBC One): es el primer documental de realidad virtual 360° hecho por David Attenborough quien se “mueve” con una pequeña plataforma por un escenario animado para contar cómo era el dinosaurio más grande que se conoce hasta la fecha, el titanosaurio.

Producida por un equipo de la BBC Natural History Unit de Bristol y la agencia creativa Hello Charlie, la pieza de cuatro minutos es una mezcla de gráficos por computadora y acción en vivo.

b). 6x9: A virtual experience of solitary confinement (The Guardian): Está basado en la recreación de una celda cuyo objetivo es que el usuario experimente la sensación de estar encerrado y aislado en una prisión norteamericana. Las imágenes de la celda se complementan con voces en off

de exconvictos que vivieron esa situación, y efectos visuales que subrayan el paso del tiempo y las consecuencias psicológicas provocadas por el confinamiento.

7.2. Experiencias inmersivas en Estados Unidos

a). The Displaced (The New York Times): Es un viaje multimedia de texto, fotografías y realidad virtual que cuenta la historia de desplazados que abandonan sus casas por guerras desde la Segunda Guerra Mundial.

b). The Fight for Falluja (The New York Times): Es una pieza de realidad virtual sobre la guerra en Irak. Invita a experimentar las batallas libradas para volver a tomar la ciudad estratégica de Falluja de ISIS.

c). Michelle Obama 360° (The Verge): Entrevista con la Primera Dama Michelle Obama que tuvo gran repercusión a nivel mundial donde se mostró su entorno en 360° y conversó sobre cómo ella dominó medios de comunicación sociales.

7.3. Experiencias inmersivas en América Latina

a). La paz en 360° (El Tiempo): La serie de vídeos 360° publicados por El Tiempo cuenta las historias de los sobrevivientes del conflicto colombiano (de exguerrilleros a civiles) y cómo ellos procuran la reconciliación con sus antiguos victimarios.

b). A bordo del avión en el que mataron a Carlos Pizarro (El tiempo): Reconstruye en 360° grados el crimen del líder del M-19 (Movimiento 19 de abril, organización guerrillera insurgente), ocurrido en 1990.

c). **“ESMA: sobrevivientes del infierno” (Clarín):** Primer reportaje en realidad virtual y 360° de Clarín, Argentina. Recorre los sótanos de tortura lo que fue la ESMA (Centro de detención) acompañado por uno de los sobrevivientes.

7.4. Experiencias inmersivas en España

7.4.1 Reportajes pioneros: Immersive Journalism Lab

Es el primer laboratorio colaborativo de periodismo inmersivo y realidad virtual en español puesto en marcha a principios de 2016 por la plataforma The App Date, la consultora de diseño Designit y la productora Virtual Natives.

La iniciativa reunió a periodistas de los principales medios de España (LAB RTVE.es, El País, Eldiario.es, Yorokobu, Grupo Vocento, La Sexta, El Mundo, Cadena Ser y Grupo Zeta) quienes en forma colaborativa desarrollaron y produjeron un guion de periodismo inmersivo. Estos contenidos fueron publicados en página web y una App a través de VREAK para que el público pudiera verlos con gafas de realidad virtual.

El Immersive Journalism Lab creó las siguientes 4 piezas que, de acuerdo con lo señalado en la metodología de este trabajo, serán parte de nuestro análisis de contenido más adelante:

- **‘Urban Beekeeping’**

Primer reportaje de realidad virtual realizado por el LAB de RTVE, El País, Yorokobu y Grupo Vocento, quienes reflexionaron sobre la situación de la población de abejas, que ha descendido en las últimas décadas y sobre cómo la solución podría estar lejos del campo y cerca de las ciudades. En este caso, el equipo de la pieza traslada al espectador al centro de la colmena haciéndole escuchar los zumbidos y demostrando que sí es posible transportar al usuario al centro de la noticia.

- **‘Campo Urbano, Ciudad Rural’**

Este reportaje permite experimentar en 180° y 180° el día a día de dos entornos: campo y ciudad. Fue realizado por periodistas de Eldiario.es, La Sexta, El Mundo, Cadena Ser y Grupo Zeta quienes gracias al 360° han podido confrontar escenas típicas de cada ambiente: una reunión de amigos en un bar de pueblo, y el estrés de un trabajo en redacción de un periódico.

- **‘Corona de Espinas’**

Un reportaje que viaja por el interior del instituto de Patrimonio Cultural de España. Muestra los precisos momentos en que restauradoras trabajan en la recuperación de piezas de arte y cultura. Es la primera pieza de VR de la revista Yorokobu en colaboración con el canal de las historias inmersivas Vreak y The Vrain.

- **‘Esto es Madrid’**

Primera pieza en realidad virtual firmada por el equipo del programa Salvados y de la ONG Oxfam Intermón. Esto es Madrid pone de manifiesto la capacidad de generación de empatía de la realidad virtual, pues contrapone historias de una vida holgada con otra de pobreza en un mismo lugar: Madrid.

7.4.2. Producciones posteriores

Después de las producciones pioneras y colaborativas que se realizaron en España a través del Immersive Journalism Lab, los diferentes medios de comunicación, principalmente RTVE y El País iniciaron producciones en sus propios laboratorios abarcando temas sociales, pero sobre todo culturales e históricos.

- **‘Vive Río: Heroínas’. RTVE**

Es el primer reportaje de periodismo inmersivo de RTVE en forma independiente y aborda el tema de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Gracias a la tecnología 360° permite acompañar a deportistas españolas en sus entrenamientos.

- **‘Ingeniería Romana’. RTVE**

Muestra en 360° cómo eran las obras de la ingeniería romana. El Circo, el Foro de la colonia, el Recinto de Culto y el Anfiteatro. Cómo se construyó la ciudad más importante del imperio romano en la península.

- **‘San Fermín en 360°’. RTVE**

Es una serie de reportajes, en los que RTVE ofrece disfrutar los encierros de los Sanfermines a través de una señal aérea en 360°, desde la cual se puede vivir la experiencia como un corredor más. Es uno de los primeros reportajes con cámara aérea.

- **‘Un día en el Pavón Teatro Kamikaze. Escena 360 Misántropo’. RTVE**

Ofrece una puesta en escena contemporánea que permite vivir una experiencia teatral inmersiva como una manera de entender y tratar las artes escénicas.

- **‘Cervantes VR’. RTVE**

A través de vídeos inmersivos, el usuario puede conocer la vida de Cervantes a través de la batalla de Lepanto, dónde nació, sus obras y la prisión. Son ocho capítulos con imagen estereoscópica y en 3D.

- **‘Almagro respira teatro’. RTVE**

Homenaje al 40 aniversario del Festival Internacional de Teatro de Almagro. Se ofrecen imágenes del teatro en 360°, textos informativos y una voz en off que narra partes de obras de Calderón de la Barca y Lope de Vega.

- **‘Cyrano 360°’. RTVE**

Con vídeo 360° y 3D, se interpretan dos escenas míticas de esta obra: el duelo en el teatro Borgoñano, entre Cyrano y el Capitán Carbón y la escena del beso entre el galán Christian de Neuvillette y su amada Roxana con la complicidad de Cyrano.

- **‘Ensayo del coro, orquesta y teatro real’. RTVE**

Ofrece diversos vídeos 360° en los que el espectador puede estar presente en los ensayos del teatro real. Se acompaña las imágenes con información que aporta dinamismo o flechas que sirven de ayuda a la navegación.

- **‘Teatro Real: la ciudad de las maravillas’. RTVE**

Permite hacer un recorrido virtual 360° con fotos y juegos, donde el usuario puede conocer lugares a los que el público no puede acceder habitualmente de la mano de los profesionales que trabajan en él y descubrir cómo se hace la producción de una ópera.

- **‘Schuften Fur Fast Nichts: inside the garment industry in Bangladesh’. El País**

The European Journalism Centre, El País, Die Zeit Online (Alemania) y Empathetic Media acompañan a una víctima del Cambio Climático en Bangladesh a escapar de las tierras bajas rurales y buscar un mejor futuro.

- **‘Fukushima, vidas contaminadas’. El País**

El País Semanal recrea la crisis nuclear originada por el Tsunami del 2011 a través de la realidad virtual con un vídeo 360° que tiene entrevistas y subtítulos para permitir mayor accesibilidad del público.

- **‘Los desplazados que ya perdonaron’. El País Colombia**

Vídeo inmersivo de entrevistas y testimonios en Soacha, municipio receptor de víctimas y victimarios (simpatizantes de la guerrilla en Colombia) que revela lo que puede suceder en ese país cuando el conflicto armado llega a su fin.

- **‘Caso Ayotzinapa, la tumba abierta’. El País México**

Es el primer vídeo en realidad virtual de El País en México. Un recorrido por los principales puntos de la desaparición forzada de Iguala de 2014 donde la policía atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

- **‘Auschwitz, la lucha por preservar la memoria del horror’. El país**

Narración inmersiva 360° en la que el usuario puede recorrer el campo de exterminio nazi de Auschwitz y conocer cómo se da el proceso de restauración con el fin de preservar la memoria histórica.

- **‘El desierto florido de Atacama’. El país Chile**

A través de un vídeo 360°, El País muestra y cuenta cómo el desierto de Atacama (Chile) no siempre es yermo. Incorpora entrevista, pero sobre todo brinda la posibilidad de “caminar” por el desierto entre las flores exóticas.

- **‘Ni paso ni me paso’. Megastar FM**

Proyecto educativo que reflexiona sobre el bullying. Con el uso de un vídeo 360°, los periodistas de Megastar FM ponen al usuario en la piel de una víctima de acoso infantil.

8. ANÁLISIS REPORTAJES ESPAÑOLES

Con el fin de conocer no solo las experiencias los relatos inmersivos en España sino también la evolución de esta práctica en sus reportajes periodísticos se realizará un análisis de contenido y de puesta en escena de cuatro vídeos pioneros, que como se dijo anteriormente los periodistas españoles realizaron de manera colaborativa en el marco del Immersive Journalism Lab: ‘Urban Beekeeping’ (2016), ‘Campo urbano, Ciudad Rural’ (2016), ‘Corona de Espinas’ (2016), ‘Esto es Madrid’ (2016).

Estos vídeos serán comparados con cuatro reportajes aleatorios recientes como son: ‘Atacama: desierto florido’ (El País:2017), ‘Auschwitz, la

lucha por preservar la memoria del horror' (El País: 2017), 'Cervantes VR' (RTVE: 2017), 'Teatro Real: la ciudad de las maravillas' (RTVE: 2018) con el fin de identificar la tendencia de los reportajes inmersivos en los medios de comunicación de España.

8.1. Análisis de Reportaje 'Urban Beekeeping'

a). Ficha técnica

Título	'Urban Beekeeping'
Ambito	Social
Tema	Apicultura urbana
Tipo de reportaje	Informativo
Año de publicación	2016
Medio	RTVE, Diario El País, Revista Yorokobu y Grupo Vocento
Duración	4:10'
Tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y YouTube.

b). Análisis de contenido

Estructura de narración:	Introducción: Presenta el reportaje con una entrevista, donde se explica en qué consiste el proyecto de apicultura urbana. Desarrollo: Se sumerge al usuario en un campo de abejas que zumban a su alrededor y se ofrecen entrevistas en la ciudad donde se explica la importancia de las abejas en la alimentación.
---------------------------------	---

	<p>Cierre:</p> <p>Se regresa nuevamente al campo para explicar la necesidad de que las abejas se trasladen a la ciudad.</p>
Narrador	<p>Representado: vemos al narrador, lo oímos en el lugar en el que se encuentra, con un tono de voz explicativo y de testigo. Omnisciente injerente: por momentos cumple funciones de protagonista y testigo de la historia.</p>
Lenguaje del discurso	<p>Uso de narrativa periodística con bastante contenido informativo narrado y en gráficas animadas.</p>
Entrevistas	<p>Sí.</p>
Piezas de refuerzo audiovisual	<p>Se ofrece infografía para rotular nombre de entrevistados, brindar datos, así como estadísticas y gráficas.</p>
Identidad corporativa	<p>El reportaje inicia con el logo de Immersive Journalism Lab y muestra el crédito de los medios de comunicación.</p>
Interfaz de usuario	<p>No hay presencia de un menú, ni botones que indiquen un recorrido de navegación.</p>
Usabilidad y Accesibilidad	<p>Ofrece un entorno visual sencillo e intuitivo que sirve y es accesible a cualquier persona que no tenga una discapacidad auditiva o visual.</p>
Tipo de inmersión	<p>Sensorial: visual y auditiva.</p>
Contenido Transmedia	<p>El proyecto no se complementa con más contenidos en otras plataformas ni con hipervínculos.</p>

c). Análisis de realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	<p>Presenta un ángulo normal o neutro. La cámara se ubica a la altura de los ojos, pero también se pueden ver algunos ángulos picados.</p>
--------------------------------	--

Encuadre o planos	Todos los planos son 360°, pero se inicia la visualización del reportaje con un plano general.
Puntos de vista	En tercera persona: el espectador visualiza el reportaje como si fuese una persona invisible que está dentro de la escena.
Tipología de la imagen	Estática: No se incluyen movimientos de cámara durante el reportaje.
Escenario	Exterior y Natural: en escenas del campo. Interior y Decorado: en escenas explicativas del reportero.
Iluminación	Natural y Diurna: en escenas del campo. Artificial y Diurna: en escenas explicativas del reportero.
Uso de soporte estático	Sí: apoya la cámara sobre monopié que es borrado en postproducción, pero se mantiene la sombra de este soporte.
Sonorización	Tridimensional, envolvente.

8.2. Análisis de Reportaje ‘Campo Urbano, Ciudad Rural’

a). Ficha técnica

Título	‘Campo Urbano, Ciudad Rural’
Ámbito	Social
Tema	Contraposición de dos entornos: el campo y la ciudad
Tipo de reportaje	Informativo
Año de publicación	2016
Medio	Eldiario.es, La Sexta, El Mundo, Cadena Ser y Grupo Zeta
Duración	2:48’

Tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y YouTube.

b). Análisis de contenido

Estructura de narración	<p>Introducción:</p> <p>El reportaje muestra una imagen en 360° compuesta por dos escenarios en 180° cada una: el campo (Gascones) y la ciudad (Madrid). Se inicia el reportaje con un personaje que narra cómo empieza su día en su respectivo entorno.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Se lleva al usuario por dos mundos contrapuestos en los que se muestra la vida de dos hombres acostumbrados a hábitos citadinos y rurales.</p> <p>Cierre:</p> <p>Termina el reportaje con una imagen 360° de la ciudad, pero con la voz en off del hombre que vive en el entorno rural, quien señala las ventajas de vivir en el campo.</p>
Narrador	Narrador representado protagonista y omnisciente que vemos y oímos.
Lenguaje del discurso	El reportaje presenta un lenguaje claro, con mensajes breves.
Entrevistas	Presenta una narración de tipo testimonio.
Piezas de refuerzo audiovisual	Ofrece un recuadro con el nombre de “Madrid” y “Gascones” para ayudar al usuario a identificar el escenario rural o de ciudad que está visualizando.
Identidad corporativa	Sí, se presenta el nombre de Immersive Journalism Lab y de los medios de comunicación que realizaron el

	reportaje.
Interfaz de usuario	No hay mayores elementos que orienten al usuario respecto su navegación.
Usabilidad y Accesibilidad	Ofrece un entorno visual sencillo, accesible a personas que no tengan ninguna discapacidad auditiva o visual.
Tipo de inmersión	Inmersión sensorial: visual y auditiva.
Contenido Transmedia	El proyecto no se complementa con más contenidos.

c). Análisis de realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	Presenta mayormente un ángulo normal o neutro, a la altura promedio de los ojos del espectador.
Encuadre o planos	Todos los planos son 360°, pero divididos en dos entornos de 180°, con escenas diferentes. Cada escenario se presenta con un plano general inicial.
Puntos de vista	En tercera persona. El espectador se sitúa como alguien invisible que está dentro de la acción.
Tipología de la imagen	Estática: No se incluyen movimientos de cámara durante el reportaje.
Escenario	Exterior y natural: principalmente en las tomas del campo y el transporte de la ciudad. Interior recreado con atrezzo: en las tomas que ejemplifican el modo de divertirse de la gente.
Iluminación	Natural diurna: en las escenas exteriores. Artificial diurna: en las escenas interiores.
Uso de soporte estático	Sí: apoya la cámara sobre monopié o trípode que es borrado en postproducción.
Sonorización	Tridimensional, envolvente.

8.3. Análisis de Reportaje ‘Esto es Madrid’

a). Ficha técnica

Título	‘Esto es Madrid’
Ámbito	Social
Tema	La desigualdad en España
Tipo de reportaje	Informativo
Año de publicación	2016
Medio de comunicación	Programa Salvados y ONG Oxfam Intermón
Duración	3:04’
Tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y YouTube.

b). Análisis de contenido

Estructura de narración	<p>Introducción:</p> <p>El reportaje inicia con una imagen en 360° de ciudad con edificios, belleza arquitectónica y textos que dicen “Esto es Madrid” y pasa de inmediato a un escenario de pobreza con textos que dicen “Y esto también”.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>A través de vídeos 360° se lleva al usuario por dos escenarios contrapuestos: el de una vida holgada y acomodada en la ciudad y la de una vida austera y pobre.</p> <p>Cierre:</p> <p>Termina el reportaje con una imagen 360° dividida en dos escenarios de 180° que describen las desigualdades sociales de España.</p>
--------------------------------	--

Narrador	Sí. Narrador representado protagonista y omnisciente que vemos y oímos.
Lenguaje del discurso	El reportaje presenta un lenguaje claro y explicativo.
Entrevistas	Presenta testimonios breves.
Piezas de refuerzo audiovisual	Ofrece textos informativos con porcentajes y estadísticas que reflejan la desigualdad de España.
Identidad corporativa	Sí, se presenta el nombre del Immersive Journalism Lab y de los medios de comunicación que realizaron el reportaje.
Interfaz de usuario	No existe un menú, ni íconos o botones de ayuda a la navegación.
Usabilidad y Accesibilidad	Ofrece un entorno visual sencillo, accesible a personas que no tengan ninguna discapacidad auditiva o visual.
Tipo de inmersión	Sensorial: visual y auditiva.
Contenido Transmedia	El proyecto no se complementa con más contenidos.

c). Análisis de realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	Presenta mayormente un ángulo normal o neutro, a la altura de los ojos del espectador, aunque también se aprecia una angulación picada.
Encuadre o planos	Todos los planos son 360° y algunos están divididos en dos entornos de 180°. Ambos escenarios inician con planos generales.
Puntos de vista	En tercera persona. El espectador se sitúa como alguien invisible que está dentro de la acción.
Tipología de la	Estática: No se incluyen movimientos de cámara

imagen	durante el reportaje.
Escenario	Exterior y natural: principalmente en las tomas de inicio y final del reportaje. Interior recreado con atrezo: en las tomas que ejemplifican el modo de vivir en ambos mundos.
Iluminación	Natural diurna: en las escenas exteriores. Artificial diurna: en las escenas interiores.
Uso de soporte estático	Sí: apoya la cámara sobre trípode que es borrado en postproducción.
Sonorización	Tridimensional, envolvente.

8.4. Análisis de Reportaje ‘Corona de Espinas’

a). Ficha técnica

Título	‘Corona de Espinas’
Ámbito	Cultural
Tema	Restauración de patrimonio histórico
Tipo de reportaje	Informativo
Año de publicación	2016
Medio	Revista Yorokobu
Duración	3:01’
Tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y YouTube.

b). Análisis de contenido

Estructura de narración:	<p>Introducción: El reportaje inicia con imágenes exteriores del Instituto de Patrimonio Cultural de España donde se visualiza una estructura con forma de corona de espinas.</p> <p>Desarrollo: Se sumerge al usuario en diferentes ambientes del Instituto de Patrimonio Cultural de España y se le permite ver en directo cómo trabajan tres restauradores de obras de arte.</p> <p>Cierre: Se colocan a las tres restauradoras en una misma pantalla y continúa con los créditos finales.</p>
Narrador	No presenta narrador. Se emplea una narración visual con sonido ambiental.
Lenguaje del discurso	El reportaje no presenta ninguna narración auditiva.
Entrevistas	No.
Piezas de refuerzo audiovisual	No presenta gráficos ni refuerzos audiovisuales más que la escena misma del reportaje.
Identidad corporativa	Sí. El reportaje inicia con el logo de la revista Yorokobu.
Interfaz de usuario	No presenta ninguna herramienta de ayuda a la navegación.
Usabilidad y Accesibilidad	Ofrece una narración 100% visual, sin narrador ni voz en off, por lo que es apto para personas con discapacidad auditiva.
Tipo de inmersión	Sensorial: visual y auditiva (a través del ruido natural

	que proviene del trabajo realizado por las restauradoras).
Contenido Transmedia	El proyecto no se complementa con más contenidos en otras plataformas ni con hipervínculos.

c). Análisis de realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	Presenta mayormente un ángulo normal o neutro ya que la cámara se ubica a la altura de los ojos.
Encuadre o planos	Todos los planos son 360°, pero se inicia la visualización con un plano general.
Puntos de vista	En tercera persona: el espectador visualiza el reportaje como si fuese una persona invisible que está dentro de la escena.
Tipología de la imagen	Estática: No se incluyen movimientos de cámara durante el reportaje, pero sí hay movimiento interno de los personajes.
Escenario	Exterior y natural: en las tomas que muestran la estructura en forma de corona de espinas. Interior y decorado: en el ambiente de trabajo de las restauradoras.
Iluminación	Natural y diurna: en las tomas exteriores. Artificial y diurna: en escenas interiores.
Uso de soporte estático	Sí: apoya la cámara sobre monopié o trípode que es borrado en postproducción.
Sonorización	Tridimensional, envolvente.

8.5. Análisis de reportaje 'Auschwitz'

a). Ficha técnica

Título	"Auschwitz, la lucha por preservar la memoria del horror"
Ámbito	Educativo, histórico
Tema	Restauración de un lugar histórico
Tipo de reportaje	Informativo y explicativo
Año de publicación	2017
Medio	Diario El País
Duración	5:30'
Convergencia de tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y YouTube.

b). Análisis de contenido

Estructura de narración:	<p>Introducción:</p> <p>El reportaje comienza con imágenes de Auschwitz en blanco y negro y una voz en off que explica el objetivo del proceso de restauración.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Se sumerge al usuario en diferentes ambientes en 360° y a color, mientras se escucha una narración descriptiva del lugar.</p> <p>Cierre:</p> <p>Se cierra el reportaje con imágenes en blanco y negro de Auschwitz y con una voz en off que señala la tarea pendiente contra el paso del tiempo y el olvido.</p>
---------------------------------	---

Narrador	Presencia de voz en off. Narrador en tercera persona omnisciente.
Lenguaje del discurso	El reportaje presenta un lenguaje periodístico informativo, con mucha información narrada.
Entrevistas	No.
Piezas de refuerzo audiovisual	No presenta gráficos ni refuerzos audiovisuales o textos adicionales a la voz en off.
Identidad corporativa	Se coloca el nombre del medio “El país Semanal” en la portada del reportaje.
Interfaz de usuario	No presenta menú ni otras herramientas de ayuda a la navegación.
Usabilidad y accesibilidad	Se ofrece toda su narración completa en voz en off; por tanto, es apto para personas que tengan alguna discapacidad visual.
Tipo de inmersión	Sensorial: visual y auditiva.
Contenido Transmedia	El proyecto sí se complementa con más contenidos en la página web de El País Semanal donde se puede encontrar información complementaria.

c). Análisis de realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	Presenta mayormente un ángulo normal o neutro ya que la cámara se ubica a la altura de los ojos.
Encuadre o planos	Todos los planos son 360° y el reportaje inicia con un plano general.
Puntos de vista	Subjetiva y en primera persona: la cámara nos muestra lo que ve el espectador.

Tipología de la imagen	Estática: No se incluyen movimientos de cámara durante el reportaje, pero sí hay movimiento de los personajes (turistas).
Escenario	Exterior y natural: en las tomas panorámicas de Auschwitz. Interior y natural: en los barracones, letrinas, etc.
Iluminación	Natural y diurna: en las tomas exteriores. Natural y diurna: en escenas interiores.
Uso de soporte estático	Sí: apoya la cámara sobre un monopié o trípode que es cubierto por una máscara o capa de diseño redonda con el nombre de “El país Semanal”.
Sonorización	Tridimensional, envolvente.

8.6. Análisis del Reportaje ‘El desierto Florido de Atacama’

a). Ficha técnica

Título	‘El desierto florido de Atacama’
Temática	Ciencia y biología
Tema	Florecimiento del desierto de Chile.
Tipo de reportaje	Informativo
Fecha de publicación	2017
Medio de comunicación	El País Chile
Duración	3:02’
Convergencia de tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y YouTube.

b). Análisis de contenido

Estructura de narración	<p>Introducción: Se presenta imágenes del desierto de atacama y se narra en voz en off su florecimiento inusual.</p> <p>Desarrollo: Se lleva al usuario entre los cactus y flores del desierto de Atacama mientras que la voz en off ofrece datos informativos relacionados a la flora y fauna del lugar.</p> <p>Cierre: Termina el reportaje con imágenes del desierto y narración de voz en off sobre los riesgos de los proyectos mineros y turísticos.</p>
Narrador	Sí. Voz en off. Narrador en tercera persona omnisciente.
Lenguaje del discurso	El reportaje presenta un lenguaje claro y explicativo, con mensajes breves.
Entrevistas	No.
Piezas de refuerzo audiovisual	No presenta gráficos, pero sí subtítulos de la narración en off.
Identidad corporativa	Sí, se presenta el nombre del medio de comunicación en la portada del reportaje.
Interfaz de usuario	No hay botones interactivos ni menú que oriente al usuario.
Usabilidad y Accesibilidad	Ofrece un entorno visual sencillo y natural, con subtítulos que permiten la accesibilidad a las personas con alguna discapacidad auditiva
Tipo de inmersión	Sensorial: visual y auditiva (a través del ruido ambiental).

Contenido Transmedia	El proyecto sí se complementa con más contenidos la página web de El País Semanal. En este se puede encontrar fotografías del desierto, vídeos y entrevista a una botánica.
-----------------------------	---

c). Análisis de realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	Presenta mayormente un ángulo normal o neutro, a una altura media del tamaño de las plantas paralela al suelo.
Encuadre o planos	Todos los planos son 360° y se inicia con un plano general.
Puntos de vista	Subjetiva y primera persona: la cámara se pone en los ojos del espectador.
Tipología de la imagen	Estática: No se incluyen movimientos de cámara durante el reportaje.
Escenario	Exterior y natural: en las tomas panorámicas del desierto.
Iluminación	Natural y diurna.
Uso de soporte estático	Sí: apoya la cámara sobre monopié o trípode que es cubierto por una mochila y capa de diseño cuadrada, pero no se borra la sombra del soporte proyectada en el suelo.
Sonorización	Tridimensional, envolvente.

8.7. Análisis de Reportaje ‘Cervantes VR’

a). Ficha técnica

Título	‘Cervantes VR’
Ámbito	Cultural, educativo
Tema	Biografía y obra de Miguel de Cervantes Saavedra.
Tipo de reportaje	Informativo
Año de publicación	2017
Medio de comunicación	RTVE
Duración	1:44’
Convergencia de tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y Youtube.

b). Análisis de contenido

Estructura de narración	<p>Introducción:</p> <p>Se presenta el reportaje con un actor que personifica a Cervantes e invita a conocer su vida y obra.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>A través de 8 capítulos se narra la vida de Cervantes que son escenificados de manera mixta con animación digital y actuación de actores reales en escenarios naturales y virtuales.</p> <p>Cierre:</p> <p>Acaba con el actor que escenifica a Cervantes quien describe el buen hacer de la vida del escritor.</p>
Lenguaje del discurso	El reportaje presenta un lenguaje claro y conciso, con mensajes muy breves.

Entrevistas	No.
Piezas de refuerzo audiovisual	No presenta gráficos ni refuerzos audiovisuales más que la escena misma del reportaje.
Identidad corporativa	Sí, se presenta el nombre del medio de comunicación en la portada del reportaje.
Interfaz de usuario	Es el mismo personaje que representa a Cervantes quien en la presentación del reportaje ayuda a navegar al usuario al indicarle donde puede mirar para encontrar información.
Usabilidad y Accesibilidad	Ofrece un entorno visual sencillo, accesible a personas que no tengan ninguna discapacidad auditiva o visual.
Tipo de inmersión	Sensorial: visual y auditiva.
Contenido Transmedia	El proyecto no se complementa con más contenidos en la página web de RTVE.

c). Análisis de realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	Presenta mayormente un ángulo normal o neutro, a una altura de los ojos del espectador, aunque hay escenas con una angulación contrapicada.
Encuadre o planos	Todos los planos son 360°, con un plano inicial americano, aunque ofrece un plano limitado y controlado ya que presenta algunas escenas de actuación iluminadas y el resto del entorno totalmente oscuro.
Puntos de vista	En tercera persona. El espectador se sitúa como alguien invisible que está dentro de la acción.
Tipología de la imagen	Estática: No se incluyen movimientos de cámara durante el reportaje, pero sí mucho movimiento de

	los personajes.
Escenario	Exterior y natural: en las tomas de los molinos. Interior recreado con atrezzo: en las tomas del teatro. Interior recreado virtual: en las escenas de animación digital.
Iluminación	Natural diurna: en las escenas exteriores. Artificial nocturna: en las escenas interiores.
Uso de soporte estático	Sí: apoya la cámara sobre monopié o trípode que es borrado en postproducción u ocultado en la oscuridad de las escenas que tienen el plano controlado o limitado.
Sonorización	Tridimensional, envolvente.

8.8. Análisis de reportaje ‘Teatro Real: la ciudad de las maravillas’

a). Ficha técnica

Título	‘Teatro Real: la ciudad de las maravillas’
Ámbito	Cultural
Tema	Viaje interactivo por el Teatro Real de España.
Tipo de reportaje	Informativo
Año de publicación	2018
Medio	RTVE
Duración	3’
Convergencia de tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y YouTube.

b). Análisis de contenido

<p>Estructura de narración</p>	<p>Introducción: El reportaje comienza con un vídeo de introducción que muestra a una mujer caminando y una voz en off que describe el inicio de un viaje interactivo y en 360° por el Teatro Real.</p> <p>Desarrollo: Se muestra una fotografía 360° del interior del Teatro Real y botones o íconos interactivos que ofrecen entrevistas, datos en texto y audios relacionados al tema. Además, un juego interactivo para saber cuánto ha aprendido el usuario.</p> <p>Cierre: El espectador elige por donde acabar, así como por dónde empezar.</p>
<p>Narrador</p>	<p>Sí. Narrador omnisciente que presenta el reportaje con una voz en off y orienta al usuario sobre las herramientas de navegación.</p>
<p>Lenguaje del discurso</p>	<p>Lenguaje conciso y claro.</p>
<p>Entrevistas</p>	<p>Sí.</p>
<p>Piezas de refuerzo audiovisual</p>	<p>Se presenta íconos visuales infográficos como libros y parlantes para invitar a ver textos, vídeos y audios.</p>
<p>Identidad corporativa</p>	<p>Sí, se presenta el logo de RTVE al inicio del reportaje.</p>
<p>Interfaz de usuario</p>	<p>Se ofrece una pantalla con diferentes herramientas de ayuda a la navegación, así como un menú que siempre está disponible para el usuario.</p>
<p>Usabilidad y</p>	<p>Ofrece un entorno visual intuitivo, accesible para</p>

Accesibilidad	cualquier usuario sin alguna discapacidad.
Tipo de inmersión	Sensorial: visual
Contenido Transmedia	No existe ningún hipervínculo que lleve a una página web u otro espacio donde se amplíe información sobre el teatro, aunque en la sección “A la carta” de RTVE se ofrece un reportaje sobre cómo se realizó este trabajo de realidad virtual.

c). Análisis de realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	Presenta mayormente un ángulo normal o neutro ya que la cámara se ubica a la altura de los ojos.
Encuadre o planos	Se emplea una fotografía 360°. Con un plano inicial general.
Puntos de vista	La cámara muestra lo que ve en usuario. Como si esta estuviese en sus ojos.
Tipología de la imagen	Estática: No se incluyen movimientos de cámara durante el reportaje.
Escenario	Interior natural recreado: se presenta una fotografía 360° real del teatro Real (natural) con personajes creados en computadora (recreado).
Iluminación	Artificial y nocturna: se emplea la iluminación de las lámparas del Teatro Real.
Uso de soporte estático	Sí: apoya la cámara sobre monopié o trípode que es borrado en postproducción.
Sonorización	Tridimensional, envolvente.

9. RESULTADOS DEL ANÁLISIS

9.1. Hallazgos sobre el contenido

a). Temáticas abordadas

La mayoría de los primeros reportajes realizados en España en forma colaborativa se inclinan por una temática social que aborda problemáticas como “Urban Beekeeping” o la desigualdad económica, como “Esto es Madrid” y “Campo Urbano, Ciudad Rural”. Sin embargo, también se puede concluir que hubo interés por el ámbito cultural que se evidencia en el reportaje “Corona de Espinas”.

Al siguiente año, 2017, los medios de comunicación con sus respectivos laboratorios inmersivos se han inclinado más por temas históricos y culturales como “Auschwitz”, “Cervantes VR”, “Teatro Real: la ciudad de las maravillas” y ciencias como el del “Atacama: desierto Florido”. De este modo se ve una tendencia no solo informativa sino también educativa, sobre todo en RTVE que ha dedicado todo su laboratorio inmersivo “Escena 360” a desarrollar temas culturales.

Esta labor educativa y cultural se ve también reflejada en la incorporación de juegos interactivos en los reportajes tal como ocurre con “Teatro: ciudad de las maravillas”, que presenta una manera lúdica de evaluar cuánto ha aprendido el usuario.

b). Variaciones en el tiempo

Durante la evolución de los reportajes se observa una disminución en el tiempo de cada uno de ellos. Si bien se inició con “Urban Beekeeping” de 4:10’ ahora se pueden ver incluso reportajes de 1:44’ como el “Cervantes VR”, que desarrolla el tema de manera puntual con un mensaje breve, pero lúdico con uso de actuaciones de actores y animación digital.

c). Estructura

Todos los reportajes, tanto los primeros como los de los últimos meses del 2017 y 2018 tienen una estructura lineal con introducción, desarrollo y cierre. En todos los casos se presenta el tema de manera clara y directa y se contextualiza al instante para ubicar al espectador en el escenario y lograr su rápida inmersión. Sin embargo, en los últimos reportajes, a diferencia de los primeros, se ve una inclinación alta también por diseñar estructuras más interactivas con botones e íconos intuitivos que despliegan más información y le dan el poder de decisión al usuario en cuanto a su navegación por el reportaje.

d). Narrador

Tanto en los reportajes pioneros como en los más actuales, por lo general se muestra un narrador representado protagonista y omnisciente que no se limita a contar la historia desde fuera de ella, sino que se implica y brinda al usuario información relevante. Solo en uno de los cuatro reportajes pioneros analizados no se presenta ningún tipo de narrador como es el caso de “Corona de Espinas” que apela a una narración completamente visual.

e). Lenguaje

El primer reportaje “Urban Beekeeping” está dotado de bastante información periodística y gráficas explicativas, muy similares a un reportaje tradicional lo cual no deja espacio para la concentración del usuario en el espacio 360°. Sin embargo, esta característica va cambiando en los siguientes reportajes como “Campo Urbano, Ciudad Rural” que disminuye la intervención de las voces y en “Corona de espinas” donde elimina el narrador y se deja que la imagen hable por sí sola.

En los reportajes más actuales como “Auschwitz”, también se observa un lenguaje de estilo periodístico basado en la información, pero se realizan pausas y emplean mensajes breves, lo cual el deja tiempo al usuario para interactuar con el escenario 360°. En “Cervantes VR”, se emplea una narración

explicativa, pero concisa y se pone énfasis en el tiempo ya que todo el reportaje dura 1.44”

Además, en los reportajes recientes se puede observar la tendencia de ofrecer información a través de un narrador personaje o con gráficos explicativos, pero muy pocos fusionan ambos métodos, lo cual se haría para no saturar de información al usuario.

f). Interfaz de usuario

En los primeros reportajes se emplea una interfaz de usuario básica pero intuitiva que no se complementa con botones o íconos interactivos; sin embargo, en los reportajes más recientes se orienta al usuario sobre herramientas de ayuda a la navegación hechas de manera verbal por el mismo personaje del reportaje como ocurre con el vídeo de “Cervantes VR” y “Teatro Real: la ciudad de las maravillas”. En estos últimos reportajes, incluso, hay un mayor uso de íconos de interacción que invitan a ver textos o escuchar audios, aunque muchas veces la navegación es a ciegas, porque el espectador ve el botón, pero no sabe hacia dónde lo lleva.

g). Accesibilidad

La mayoría de reportajes permite una inmersión visual y auditiva, aunque no son accesibles para personas con alguna discapacidad, porque por ejemplo de los ocho reportajes analizados solo “El desierto florido de Atacama” ofrece subtítulos.

h). Transmedialidad

Los reportajes hechos de manera colaborativa por los medios españoles no eran complementados con contenidos transmedias donde el usuario pudiera encontrar entrevistas, fotografías o vídeos adicionales; sin embargo, en trabajos posteriores esto sí se llegó a realizar sobre todo en el diario El País que ofrece un contenido adicional al reportaje 360° en su página web.

9.2. Hallazgos sobre la realización

a). Escenario e iluminación

Todos los reportajes pioneros se realizan de día, mayoritariamente en exteriores y con luz natural, aunque también se ofrecen historias en ambientes interiores como en “Esto es Madrid”. En estos casos se emplea la luz natural proveniente de ventanas o puertas abiertas.

En tanto, en las últimas producciones se ve una tendencia mayor hacia grabaciones en espacios interiores iluminadas con focos o lámparas que forman parte natural del escenario, como en “Teatro Real: la ciudad de las maravillas”.

b). Tipología de la imagen

Todas las grabaciones analizadas, tanto las pioneras como las más recientes, son estáticas, están hechas con monopié o trípode, que en la mayoría de casos se borra en postproducción. En los reportajes de 2017 y 2018 se incorpora un nuevo tratamiento a este soporte como es el enmascaramiento con una capa diseño que contiene mayoritariamente el nombre del medio de comunicación que realiza el reportaje o un pequeño recuadro.

c). Angulación

La mayoría de los reportajes usan una angulación normal, a la altura de los ojos de la persona para favorecer la empatía. Además, se aplica un punto de vista inmersivo en primera persona en el cual se coloca la cámara en los ojos del usuario o en tercera persona que permite al espectador mirar el entorno como un testigo invisible.

Los reportajes pioneros ya han experimentado con la división de la escena 360° al ofrecer dos entornos 180° comparativos como en “Esto es Madrid” y “Campo Urbano, Ciudad Rural”, mientras que en una última

producción del año 2017 se experimentó con un escenario 360° controlado y limitado en el que, a modo de teatro, se ofrece una escena principal y oscuridad a su alrededor, tal es el caso de “Cervantes VR”.

d). Planos

Si bien todos los vídeos son 360° y se muestra la escena a través de un plano secuencia en el que hay movimiento interno de los personajes, se inicia el reportaje con un plano general que luego el usuario va cambiando de acuerdo a su gusto.

10. PROYECTO #LORCA360

10.1. Presentación del proyecto

El proyecto #lorca360 es una producción multimedia realizada con fotografías 360° que muestra diferentes lugares de Granada relacionados a Federico García Lorca. Para ello se emplea una narración interactiva que permite al usuario conocer, de acuerdo a su decisión de interactividad, tres aspectos principales del poeta: su infancia y educación, su creación cultural y legado, así como su asesinato.

Estos contenidos se pueden visualizar a través de una navegación por ordenador donde se puede ver todo el entorno 360° con la ayuda de un mouse, o con gafas de realidad virtual, donde puede tener una inmersión sensorial completa.

Este proyecto se concibe como una aproximación a la creación de una pieza de documental periodístico inmersivo que ofrece un tema relevante como es el poeta universal Federico García Lorca (el cual cobra, además, un valor de actualidad por la llegada de sus objetos personales a Granada); así como un trabajo de investigación y de campo que incluye aportes informativos y

pequeñas declaraciones de personajes, acorde con la tendencia de este nuevo formato que es más visual que informativo.

Se brinda una narración completa en imágenes 360° que le permite al usuario la posibilidad de conocer la vida de Federico García Lorca, estando “dentro” de la ciudad de Granada.

Para realizar este proyecto se parte de lo básico como proyecto piloto o muestra que después se desarrollaría como algo más ambicioso con la financiación económica, equipo técnico y humano multidisciplinario que requiere una producción 360° de nivel profesional. Cabe resaltar, que el presente proyecto piloto ha sido creado con bajo presupuesto y por una sola persona, que es la autora de este trabajo.

10.2. Justificación del proyecto

Hemos optado por realizar una experiencia inmersiva con Federico García Lorca porque si bien existe una amplia producción relacionada con el poeta, distribuida en libros, películas y documentales, no la hay desde un enfoque inmersivo 360° y de realidad virtual, que es lo que ofrecemos con este proyecto.

Desarrollamos una narración en base a espacios geográficos de Granada porque Federico García Lorca es un poeta muy ligado a los lugares que habitó, no solo porque nació y vivió en esta ciudad, sino porque su obra hace referencia a muchos ambientes de ella.

Otro motivo determinante para que Federico García Lorca sea personaje central de este proyecto es porque este año 2018 es un momento histórico para Granada, ya que luego de 15 años de coordinaciones, se consigue traer a la ciudad el legado de Lorca depositado hasta ahora en la Residencia de Madrid.

Consideramos que esto representa una oportunidad periodística y estratégica para el proyecto, pues muchas instituciones están desarrollando proyectos en base a la figura del poeta, se está constituyendo el nuevo Consorcio Federico García Lorca y este trabajo podría tener una adaptación profesional, porque podría encontrar en esta institución una vía de financiamiento, distribución y/o comercialización.

10.3. Informe DAFO

a). Debilidades

Se considera una debilidad de este proyecto la poca popularidad que tienen las producciones 360° por lo que #lorca360 podría no ser atractivo para un gran número de usuarios. Asimismo, se podría tomar como un factor en contra la necesidad de que para tener una experiencia inmersiva sensorial completa se requiera tener unas gafas de realidad virtual, tiempo y disponibilidad del espectador para sumergirse en otro escenario que no es el suyo; sin embargo, consideramos que cada vez el mercado ofrece gafas accesibles a todos y el consumo de esta nueva tecnología se irá extendiendo como ha ocurrido con la navegación 360° por ordenador a través de Google Street View.

b). Amenazas

Podría considerarse una amenaza para nuestro proyecto otras iniciativas inmersivas similares que cuenten con una capacidad de desarrollo a gran escala, con mayor presupuesto, capital económico, humano y logístico, como el que prepara el Consorcio de Federico García Lorca, uniendo lugares y ciudades en el mundo relacionados al poeta, que si bien no contempla una ruta con tecnología 360°, está muy ligada al ámbito geolocalizado de la vida de

Federico García Lorca, por lo que mi proyecto que ha sido preparado a modo académico y por una persona puede quedar relegado.

c). Fortalezas

El proyecto #lorca360 está creado con una visión de periodismo inmersivo que se ha podido realizar gracias al análisis de casos de reportajes españoles realizados en la parte teórica de este trabajo, a la experiencia periodística de la autora y a las enseñanzas impartidas en el Máster de Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia de la Universidad de Granadas, lo cual lo diferencia de otros enfoques que se podrían realizar, por ejemplo, desde el ámbito turístico.

Otra fortaleza que se puede destacar es que este proyecto está realizado en un lenguaje audiovisual, interactivo y participativo acorde con el nuevo perfil de usuarios que en pocos años será más generalizado. Creemos que las producciones inmersivas serán la pauta del futuro, porque impondrá una nueva forma de ver o aprender, y este proyecto se prepara para ello.

d). Oportunidades

Este trabajo encuentra su mejor oportunidad de desarrollo en el momento histórico que se vive en Granada, debido a la llegada a la ciudad del legado de Federico García Lorca, después de 15 años. El regreso de 200 objetos del poeta, a su ciudad natal lo pone nuevamente en el centro de la noticia por su valor cultural, periodístico y de relevancia actual, por lo que este proyecto podría ser tomado en cuenta por el público y posibles inversores.

10.4. Identidad visual

Con el fin de permitir la fácil identificación del proyecto se realiza una identidad visual representada en primera instancia por un isologo que unifica la imagen y la tipografía en un mismo elemento y se puede leer en unidad.

Este se diferencia del logotipo que es una representación gráfica con letras y del isotipo que no presenta tipografía sino solo representación gráfica.

Se opta por este tipo de diseño porque es de fácil recordación y se relaciona directamente con el nombre del proyecto. Además, tiene formas en 3D, una plataforma circular que se relaciona con la tecnología 360° y principalmente, una escritura “viralizable”, por lo que las personas que quieran hacer referencia a él en las Redes Sociales podrán hacerlo con facilidad.

Se emplea el matiz rojo para representar, de acuerdo a la psicología convencional de colores, la determinación y pasión de la creación literaria y legado del poeta, lo cual se resume la ruta “Un día para crear”; el matiz azul para simbolizar la etapa de libertad y armonía de su infancia representada en la ruta “Amanece en Granada” y finalmente el color negro para recordar la penumbra y el silencio de la ruta “Anochece antes de tiempo” donde se narra su asesinato.

10.5. Interfaz de usuario

Una adecuada interfaz de usuario ayuda a navegar de manera fácil y natural al espectador dentro del reportaje. Esto es clave para lograr su completa inmersión y entienda el reportaje por ello #lorca360 tiene una interfaz de usuario básicamente intuitiva que permite al espectador navegar por tres rutas interactivas y diferenciadas que aproximan al poeta en tres etapas de su vida:

Ruta A. Denominada “**Amanece en Granada**”, la cual lleva a un viaje por la infancia y etapa educativa de Federico García Lorca.

Ruta B. Denominada “**Un día para crear**”, que repasa el legado y creación cultural del poeta.

Ruta C. Denominada “**Anochece antes de tiempo**”, la cual recorre los lugares y momentos finales de Federico García Lorca antes de su asesinato.

Si bien estas rutas, para facilitar una mayor comprensión en este trabajo escrito se han ordenado con las letras A, B y C, en la presentación al usuario solo son denominadas con las frases y no con números ni letras que indiquen un orden cronológico porque queremos inducir a que el espectador decida por sí mismo a dónde ir o qué es lo primero que quiere conocer entre las tres opciones que le ofrecemos.

Cada ruta se ha desarrollado con los siguientes elementos de refuerzo audiovisual y herramientas de navegación:

a). Presentación: La primera interfaz del reportaje contiene una presentación e indicaciones de navegación que le permitirá al usuario una mejor experiencia inmersiva.

b). Botones de inmersión con flechas “in”: Se colocan botones en las puertas de las casas de Federico García Lorca y debajo de ellos una flecha de “ingresar” que invita al usuario a entrar a ese ambiente.

c). Botones direccionales exteriores. Cada fotografía 360° de un ambiente exterior tiene botones que dirigen hacia el próximo escenario o permiten regresar a la fotografía anterior. Estos se colocan en diferentes puntos de la calle, principalmente en la pista o los caminos como un modo de representar una dirección. Cada uno de estos tiene un resumen en dos o tres palabras del lugar o el momento de la vida de Lorca hacia donde conducen.

d). Botones inicio: El usuario encuentra en cada escenario un botón de inicio que le permite volver al principio del reportaje cuando lo desee.

e). Sonido: Determinadas partes de las fotografías 360°, encienden automáticamente un sonido o audio cuando el usuario llega a ellas, de tal modo que lo sumerge en una inmersión sonora.

f). Imágenes: Se presentan imágenes de refuerzo visual que siempre están visibles para el usuario.

g). Enlace a página web: Con el fin de ofrecer mayor información sobre el proyecto, se brinda al usuario la posibilidad de salir de la experiencia 360° para dirigirse a la página web (y viceversa), donde puede encontrar la presentación y objetivos del proyecto.

11. PREPRODUCCIÓN

11.1. Escaleta

Si bien la escaleta de un proyecto audiovisual divide un guion en secuencias y describe la evolución narrativa, en producciones no lineales adquiere nuevas características pues no permite especificar una única secuencia narrativa. Esto se debe a las nuevas formas de consumo de la información de la gente que es más interactiva, lo cual, como dice Galán Fajardo, requiere un reajuste de parte de los realizadores a la hora de hacer su esquema.

La rápida irrupción de las nuevas tecnologías ha transformado el modo actual de transmitir y recibir información. El usuario ya no presenta un comportamiento pasivo, sino que decide cómo y en qué orden desea acceder a la amplia base de datos que se encuentra a su alrededor [...]. Los guiones con estructuras lineales ya no resultan útiles para los nuevos soportes” (Galán, E., 2007:1).

Por tanto, considerando que nuestro proyecto es interactivo y que ofrece tres posibilidades de navegación, realizamos una escaleta básica como paso previo a la escritura del guion a fin de trazar un mapa narrativo de lo que queríamos contar sobre Federico García Lorca. Lo dividimos en Presentación de personaje, desarrollo y desenlace, y lo adaptamos a lo que sería una escaleta de guion no lineal.

ESCALETA (Elaboración propia)		
Presentación del personaje		
Se presenta a Federico García Lorca de forma metafórica a través de una estatua sentada en una alameda de Granada, la cual representa su presencia permanente en la ciudad. De este modo, además, se contextualiza al usuario sobre la naturaleza del reportaje que consiste en una narración de lugares.		
Desarrollo: El usuario puede elegir entre tres botones interactivos.		
Ruta A. Denominada “Amanece en Granada” (metáfora del inicio de una vida) la cual conduce a un viaje por la infancia y etapa educativa de Federico García Lorca.	Ruta B. Denominada “Un día para crear” (metáfora de una etapa de producción literaria), que aborda el legado y la vida cultural del poeta.	Ruta C. Denominada “Anochece antes de tiempo” (metáfora de un asesinato que truncó una vida), la cual recorre los lugares y momentos finales de Federico García Lorca.
Desenlace		
A partir de cualquiera de las tres rutas antes mencionadas, el usuario regresa a la primera interfaz o inicio del reportaje donde se ubica la estatua del poeta.		

11.2. Guion Técnico

Si bien un guion técnico audiovisual ordena planos, establece secuencias para el montaje final e “incorpora la segmentación de las secuencias y las escenas en planos con su numeración correlativa y toda la información técnica necesaria para planificar la grabación: identificación del plano, sujeto u objeto encuadrado, tamaño de plano, ángulo de la toma, movimientos de cámara, ópticas, iluminación, sonidos, decorado, accesorios, etc.”(Benítez, Anto, et Al, 2013: 8), en una producción de secuencia fotográfica como la que hemos realizado con #lorca360, esto sufre una transformación ya que nos encontramos ante una narración de imágenes no lineal, en la que el usuario decide por dónde empezar, verla en 360° y demorarse en cada escenario el tiempo que desee.

Considerando estos puntos hemos organizado un guion técnico que contempla: título, descripción de la imagen, texto, recursos e infografía. No se consideraron los planos ni los tiempos por los siguientes motivos:

- **Sin planos:** No podemos hablar de planos porque la imagen ha sido captada con un campo de visión en 360° por lo que el entorno no puede ser controlado por el realizador. Lo que sí se podría considerar es el plano de la primera visualización que tendrá el usuario, pero corresponde a la etapa de edición y montaje.
- **Sin tiempos:** Al no ser un proyecto de vídeo tradicional en la que las imágenes y planos pasan uno detrás de otro, ni emplearse una temporalización para cada imagen, el usuario tiene el poder de decidir cuánto tiempo quedarse dentro de un mismo escenario, #lorca360 permite que sea el usuario quien decida cuando hacer click y seguir avanzando en la narración, retroceder un escenario o volver al inicio.

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

GUIÓN TÉCNICO (Elaboración propia) Proyecto: #lorca360				
	Imagen presentación:	Texto	Recursos	Infografía
INTRO	<p>Descripción: Fotografía 360 de la estatua de Federico García Lorca en la Alameda Constitución de Granada.</p>	<p>A1. Texto: Conoce al poeta a través de los lugares que frecuentó en Granada.</p>	<p>Audio A1.1. Nana de Sevilla.</p>	<p>Botón intro A. Amanece en Granada.</p>
		<p>A2. Texto: Haz click en los botones de interacción y navega por los escenarios 360.</p> <p>Tienes tres rutas para escoger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amanece en Granada: infancia y educación. - Un día para crear: obra y legado. - Anochece antes de tiempo: asesinato. 	<p>Foto A1.1. Isologo #lorca360</p> <p>Foto A1.2. Foto autora (enlaza a página web del proyecto)</p>	<p>Botón intro B. Un día para crear.</p> <p>Botón intro C. Anochece antes de tiempo.</p> <p>Botón web (Lleva a página con información del proyecto)</p>

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA A	A.1. Casa Natal Federico G. L.	Texto	Recursos	Infografía
	Descripción: Imagen 360 de la Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros.	A1.1. Fuente Vaqueros. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en esta casa de Fuente Vaqueros.	Audio A1.1. Luna-Luna	Botón A1.1. 1898 Botón A1.2. Iglesia de la Encarnación. Botón A1.3. Inicio
	A.2. Casa Natal Federico G.L.	Texto	Recursos	Infografía
Descripción: Imagen 360 de la primera habitación de FGL.	-	Audio A2.1. Voz en off Cuna.	Botón A2.1. Aficiones del poeta. Botón A2.2. Salir	

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA A	A.3. Casa Natal Federico G. L.	Texto	Recursos	Infografía
	Descripción: Imagen 360 del salón de la casa de Fuente Vaqueros.	<p>A3.1. Piano. El poeta dedicó gran parte de su vida a la pintura y el dibujo.</p> <p>A3.2. Piano. Federico fue músico antes de ser poeta.</p>	<p>Foto. A3.1. Dibujo</p> <p>Audio A3.1. Guía Museo.</p> <p>Audio A3.2. Música piano</p>	<p>Botón A3.1. Salir</p> <p>Botón A3.2. Ir a Habitación</p>
	A.4. Iglesia de la Encarnación	Texto	Recursos	Infografía
Descripción: Iglesia de Fuente Vaqueros donde se bautizó Lorca.	<p>A4.1. Iglesia. Federico se bautizó en la Iglesia de la Encarnación a tan solo una cuadra de su casa natal.</p>	<p>Audio A4.1. Poema La monja gitana.</p>	<p>Botón A4.1. Casa Valderrubio</p> <p>Botón A4.2. Inicio</p> <p>Botón A4.3. Retroceder</p>	

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

	A.5. Casa Museo Valderrubio	Texto	Recursos	Infografía
	<p>Descripción: Casa de Federico García Lorca en Valderrubio.</p>	<p>A5.1. Valderrubio. La familia de Federico se mudó de Fuente Vaqueros a Valderrubio en 1907.</p> <p>A5.2. Valderrubio. En este pueblo vivió Frasquita Alba, quien le sirvió de inspiración al poeta para escribir La casa de Bernarda Alba.</p>	<p>Audio A5.1. Canción del Jinete.</p>	<p>Botón A5.1. Espacio para crear.</p> <p>Botón A5.2. Huerta San Vicente</p> <p>Botón A5.3. Inicio</p> <p>Botón A5.4. Retroceder</p>
<p>RUTA A</p>	A.6. Casa Museo Valderrubio	Texto	Recursos	Infografía
	<p>Descripción: Imagen 360 de Habitación de Lorca en Valderrubio.</p>	<p>A6.1. Hab. Valderrubio. En esta casa Federico vivió un año, pero regresaba todos los veranos con su familia entre 1910 y 1925.</p> <p>A6.2. Hab. Valderrubio. En 1920, Federico escribió su primera obra teatral “El Maleficio de la Mariposa”.</p> <p>A6.3. Hab. Valderrubio. En este ambiente, el poeta conoció y amó el teatro.</p>	<p>Audio A6.1. Poema Verde que te quiero verde</p>	<p>Botón A6.1. Salir.</p>

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA A	A.7. Casa Museo Huerta San Vicente	Texto	Recursos	Infografía
	Descripción: Casa de Federico García Lorca en Granada.	A7.1. Huerta. Federico García Lorca vivió aquí de 1925 a 1936.	Foto. A7.1: Huerta.	Botón A.7.1. Espacio íntimo
		A7.2. Huerta. El padre de Lorca bautizó esta Huerta como San Vicente en homenaje a su esposa Vicenta.	Foto. A7.2. Lorca	Botón A7.2. Inicio
		A7.3. Huerta. Federico García Lorca vivió aquí de 1925 a 1936.	Audio A7.1. Poema Preciosa y el aire.	Botón A7.3. Retroceder
	A.8. Casa Museo Huerta San Vicente	Texto	Recursos	Infografía
	Descripción: Habitación de Lorca en Granada.	A8.1. Hab. Huerta: Aquí escribió Lorca parte de sus libros Romancero Gitano, El público, Así que pasen cinco años, Bodas de Sangre, Yerma y Doña Rosita la soltera.	Foto. A8.1. Proyecto Cubierta Romancero gitano.	Botón A8.1 Salir
			Foto A8.2. Doña Rosita la soltera.	
			Audio A8.1. Leonardo y la novia. Bodas de Sangre.	

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA A	A.9. Instituto Padre Suárez	Texto	Recursos	Infografía
	Descripción: Colegio donde estudió Federico García Lorca en Granada.	<p>A9.1. Colegio. Lorca estudió su segundo bachillerato en el Instituto Padre Suárez.</p> <p>A9.2. Colegio. Federico no era buen estudiante. En el primer curso de Bachillerato como alumno externo 1908- 1909 sólo aprobó Lengua Castellana.</p>	<p>Audio A9.1. Poema El Lagarto está Llorando.</p>	<p>Botón A9.1. Universidad de Granada.</p> <p>Botón A9.2. Inicio</p> <p>Botón A9.3. Retroceder</p>
	A.10. Universidad de Granada	Texto	Recursos	Infografía
Descripción: Facultad de derecho de la Universidad de Granada.	<p>A10.1. UGR. Federico estudió Derecho y Filosofía y Letras, en la Universidad de Granada.</p> <p>A10.2. UGR. Sus excursiones universitarias inspiraron su libro Impresiones y Paisajes, en 1918.</p> <p>A10.3. UGR. En su época de universitario, Lorca era pianista y compositor.</p>	<p>Foto A10.1. Libro Impresiones y paisajes.</p> <p>Audio A10.1. Poema La casada infiel.</p>	<p>Botón A10.1. Inicio</p> <p>Botón A10.2. Retroceder</p>	

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA B	B.1. Centro Federico García	Texto	Recursos	infografía
	Descripción: Centro Federico García Lorca en Plaza Romanilla, Granada.	B1.1. Romanilla. Lorca vivió de 1919 a 1929 en la Residencia de Estudiantes de Madrid.	Audio B1.1. Oda a Salvador Dalí.	Botón B1.1. Una habitación propia. Botón B1.2. Inicio Botón B1.3. Restaurante Chikito
		B1.2. Romanilla. El Centro FGL alberga todo el legado de Lorca relacionado a su etapa en la Residencia de la Madrid.		
	B.2. Centro Federico García Lorca	Texto	Recursos	Infografía
Descripción: Sala de Exposición “Una Habitación Propia”.	B2.1. Hab. Propia. Una habitación propia es una exposición de objetos personales del poeta.	Foto B2.1: Lorca en la Residencia. Foto B2.2. Lorca amigos. Audio B2.1. Poema La Aurora en NY.	Botón B2.1. Salir	
	B2.2. Hab. Propia. Lorca dirigió la compañía de teatro universitario La Barraca. B2.3. Hab. Propia. En 1929 viajó a New York y escribió “Poeta en New York”.			

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA B		<p>B2.4. Hab. Propia. En 1919, Lorca viajó la Residencia de Estudiantes de Madrid para cultivarse en Letras y vivió ahí durante 10 años.</p> <p>B2.5. Hab. Propia. Federico con amigos poetas formaron la Generación del 27.</p> <p>B2.6. Habitación Propia. Los amigos de Lorca eran Luis Buñuel, Pepín Bello, Salvador Dalí y Rafael Alberti.</p>		
	B.3. Restaurante Chikito	Texto	Recursos	Infografía
	<p>Descripción: Café Bar Chikito, antes Café Alameda, Granada y centro de tertulias de Lorca.</p>	<p>B3.1. Chikito. El café Alameda, ahora Café Chikito fue el lugar de tertulias de Federico y amigos, quienes se hicieron llamar los Rinconcillistas.</p>	<p>Audio B3.1. Poema la Sangre derramada.</p>	<p>Botón B3.1. El Rinconcillo Botón B3.2. Plaza Aljibes Botón B3.3. Inicio Botón B3.4. Retroceder</p>

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

	B.4. Restaurante Chikito	Texto	Recursos	Infografía
RUTA B	Descripción: Rinconcillo donde se sentada Lorca y sus amigos.	<p>B4.1. Chikito Interno. Tomaron el nombre de Rinconcillistas porque se sentaban en este rincón todas las noches.</p> <p>B4.2. Chikito Interno. Los Rinconcillistas inventaron un poeta apócrifo llamado Isidoro Calderón Fernández, cuyos textos y dibujos se atribuyen a Federico.</p> <p>B4.3. Chikito Interno. La época de oro del rinconcillo fue de 1915 a 1922.</p>	Audio B4.1. Audio Dueño Restaurante Chikito.	Botón B4.1. Salir
	B.5. Plaza Aljibes-Alhambra			
Descripción: Plaza Aljibe donde Lorca y Manuel de Falla organizaron el concurso del Canto Jondo, 1922.	<p>B5.1. Aljibes. Aquí, en la Plaza Aljibes, Lorca y el compositor español Manuel de Falla organizaron el Concurso del Cante Jondo en 1922.</p> <p>B5.2. Aljibes. De este concurso datan los primeros poemas de Canciones de Federico García Lorca 1927.</p> <p>B2.3. Aljibes. Hicieron este concurso en las fiestas del Corpus Christi, fiesta festejada tradicionalmente en la Alhambra.</p>	<p>Audio B5.1. Flamenco</p> <p>Foto B5.1. Libro Canciones</p>	<p>Botón B5.1. Iglesia Santa María de la Alhambra.</p> <p>Botón B5.2. Inicio</p> <p>Botón B5.3. Retroceder</p>	

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

	B.6. Iglesia Sta. María de la Alhambra	Textos	Recursos	Infografía
RUTA B	Descripción: Iglesia de la Alhambra, ubicada a 200 metros de plaza Aljibes.	<p>B6.1. Iglesia. En 1929, Lorca participó en forma secreta de la procesión de esta iglesia por semana Santa. El poeta llegó de noche y cargó a la virgen durante todo el recorrido.</p> <p>B6.2. Iglesia. Iglesia Santa María de la Encarnación de la Alhambra.</p>	Audio B6.1. Poema La Guitarra.	<p>Botón B6.1. Taberna Ángel Barrios Botón B6.2. Inicio Botón B6.3. Retroceder</p>
		Texto	Recursos	Infografía
RUTA B	B. 7. Taberna Ángel Barrios	<p>B7.1. Taberna. Esta taberna de Ángel Barrios fue lugar asiduo de Lorca, aquí organizaron un concierto para él y el grupo de Teatro La Barraca.</p>	Audio B7.1. Anda Jaleo.	<p>Botón B7.1. Inicio Botón B7.2. Retroceder</p>
	<p>Descripción: Antigua Taberna ubicada a 50 metros de la Iglesia Sta. Maria de la Alhambra,</p>			

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA C	C.1. Casa de los Rosales	Texto	Recursos	Infografía
	Descripción: Edificio donde Lorca se refugió para intentar huir de la muerte.	<p>C1.1. Rosales. Lorca llegó a esta casa de su amigo Rosales huyendo de la represión del Gobierno de Franco.</p> <p>C1.2. Rosales. El 16 de agosto, guardias civiles detienen a Lorca.</p> <p>C1.3. Rosales. El poeta fue acusado de conspirar contra España.</p>	<p>Audio C1.1. Música Treinta años antes.</p>	<p>Botón C1.1. Detención Botón C1.2. Inicio Botón C1.3. Retroceder</p>
	C2. Gobierno Civil	Texto	Recursos	Infografía
Descripción: Parte trasera de la Facultad de Derecho de la UGR.	<p>C2.1. G. Civil. Lorca fue recluido en este lugar, que fue sede del Gobierno Civil entre 1933 y 1944.</p>	<p>Audio C2.1. Música Midnight</p>	<p>Botón C2.1. Cuartel Civil Botón C2.2. Inicio Botón C2.3. Retroceder</p>	

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA C	C.3. Palacio Arzobispo Moscoso	Texto	Recursos	Infografía
	Descripción: Palacio de Viznar que fue convertido en cuartel durante la guerra civil.	<p>C3.1. Palacio. Este es el palacio del Arzobispo Moscoso y Peralta y se convirtió en un cuartel durante la guerra civil.</p> <p>C3.2. Palacio. Hasta este lugar llegó Lorca, para luego ser conducido al Barranco de Viznar donde lo mataron.</p>	Audio C3.1. Reveparty.	<p>Botón C3.1. Barranco de Viznar</p> <p>Botón C3.2. Inicio</p> <p>Botón C3.3. Retroceder</p>
	C.4. Barranco de Viznar	Texto	Recursos	Infografía
Descripción: Inicio de recorrido hacia la montaña donde asesinaron a Lorca.	<p>C4.1. Barranco. Por estos caminos, Lorca caminó sabiendo que lo iban a matar.</p>	Audio C4.1. Moonlight Sonata	<p>Botón C4. 1. Memoria Histórica</p> <p>Botón C4.2. Inicio</p> <p>Botón C4.3. Retroceder</p>	

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

RUTA C	C5. Monolito	Textos	Recursos	Infografía
	Descripción: Monolito levantado en honor a Federico García Lorca.	<p>C5.1. Monolito. Aquí habrían matado a Lorca... su cuerpo aún no ha sido hallado.</p> <p>C5.2. Monolito. Lorca fue fusilado entre el 17 y 19 de agosto de 1936, a la edad de 38 años.</p>	<p>Audio C5.1. Poema Aire nocturno.</p>	<p>Botón C5.1. Lo que nos queda. Botón C5.2. Inicio Botón C5.3. Retroceder</p>
	C6.1. Poema	Texto	Recursos	Infografía
<p>Descripción: Poemas de Lorca en el Barranco de Viznar.</p>	<p>C6.1. Poema. Apagaron la luz del poeta, pero encendieron la de sus letras. Federico García Lorca 1989-1936.</p>	<p>Foto C.6.1. Lorca</p> <p>Audio C6.1. Poema Mi niña se fue a la mar.</p>	<p>Botón C6.1. Inicio</p>	

11.3. Desglose de Guion

A fin de conocer qué elementos requeriríamos en la producción de #lorca360, hicimos un desglose de guion básico que nos permitió prever en tiempo y logística los materiales que necesitaríamos tanto en producción como en edición.

DESGLOSE DE GUION BÁSICO	
Proyecto: #lorca360	
Materiales de Producción	Materiales de Edición
<ul style="list-style-type: none">- Cámara 360° Ricoh Theta- Trípode Selecline de 128 cm- Celular Huawei Y26 II- Gafas de Realidad Virtual	<ul style="list-style-type: none">- Software Pano 2VR- Programa Audacity- Programa Klynt 3- Programa Canva- Programa Photoshop

11.4. Planta de realización

Para realizar la toma de fotografías se colocó la cámara de manera frontal con dirección al edificio relacionado a Federico García Lorca (para que el plano general de visualización inicie con esa imagen), a una altura de 1.28 cm, en un plano normal y a una distancia personalizada de acuerdo a la altura de cada edificio. Para la toma de fotografías en ambientes interiores se aplicó la misma planta de realización, direccionando la cámara hacia el objeto de mayor interés de acuerdo con el contenido del guion técnico.

Planta de Realización (Elaboración propia)

Proyecto: #lorca360

Descripción: Dirección de la cámara durante la toma de fotografías, tanto en ambientes exteriores para retratar edificios como en interiores para captar objetos.

11.5. Storyboard

Como complemento al guion técnico y para facilitar el montaje realizamos un storyboard con las fotografías empleadas en todo el proyecto. Esto como una adaptación a lo que se realiza en producciones audiovisuales tradicionales. “Como alternativa al storyboard, el realizador y su equipo de producción pueden optar por hacer un photoshoot; es decir, un storyboard

compuesto de fotografías de los actores en las localizaciones donde se llevará a cabo el rodaje en el que

reproduce plano a plano el posicionamiento de la cámara en relación a la acción, así como la posición de los actores en el encuadre” (Benítez, A., et al, 2013: 18).

De este modo, el proyecto #lorca360 presenta un storyboard interactivo, pero con un diagrama jerarquizado que inicia con un “Home” o primera interfaz desde donde el usuario puede elegir la ruta de su navegación. Para diseñarlo, hemos empleado la plataforma de Klynt 3 ya que nos permitió probar interactividad y reorganizar las secuencias fotográficas con mayor facilidad.

Empleamos una estructura jerarquizada porque ayuda al usuario a hacerse un mapa mental de su navegación lo cual le ayudará a orientarse, sobre todo en aquellos que no están acostumbrados a una narración en redes, donde un punto llega a otro, sin tener un control de un inicio y un final y porque, como dice Orihuela, lo importante es no ofrecer un producto confuso o sin sentido.

“El desafío que presenta la narración interactiva consiste en encontrar el equilibrio entre la necesidad de otorgar al usuario cierto grado de control sobre la historia -para que resulte interactiva- y, al mismo tiempo, mantener cierto grado de coherencia en la narración, para que tenga algún sentido” (Orihuela, J., 1997: 41).

Con ello, proponemos al usuario tres rutas, pero coincidimos en señalar que “por más que la estructura narrativa dirija los caminos posibles, la audiencia va a poder construir su propia historia” (Freitas, C., 2010: 35).

STORYBOARD (Elaboración propia)

Proyecto: #lorca360

Descripción: Mapa de navegación con estructura jerárquica.

11.6. Localizaciones

Para realizar el proyecto #lorca360 se visitaron diversas locaciones en diferentes días y horarios a fin de determinar el espacio y la hora adecuada para tomar las fotografías 360° finales. Esto permitió programar la captación de imágenes en un momento del día donde la fachada de algún edificio seleccionado no esté en sombra o el ambiente no esté sobrepoblado de gente.

Los lugares y estancias finalmente seleccionadas fueron 14 en Granada, 4 en Fuente Vaqueros, 2 en Valderrubio y 4 en Viznar. **(Ver Anexo 1)**

11.7. Presupuesto

La realización de #lorca360 ha requerido asumir costes / presupuesto que permitieron cumplir las tres fases del proyecto: Preproducción, que consistió primero en documentación e investigación bibliográfica y audiovisual sobre la vida y obra de Federico García Lorca y luego en la exploración de locaciones; producción, que incluyó la toma de fotografías y postproducción, que abarcó todo lo relacionado a la edición o montaje del proyecto.

Todas estas etapas de trabajo se desarrollaron a lo largo de cuatro meses (febrero – mayo 2018) y representaron un coste que se detalla en la tabla de presupuestos del proyecto.

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

PRESUPUESTO					
Proyecto: #lorca360					
Realizadora: Luz Mariela Luján Escribano					
Formato: 360° / Realidad Virtual					
País de producción: España					
Costes de preproducción					
Descripción	Horas (€ 4 /h)	Movilidad	Dieta (€ 5 c/u)	Producto	Total
Documentación biografía Federico García Lorca	60h = € 240	€ 10	12 días = € 60	-	€ 310
Identificación y selección de locaciones	20h = € 80	€ 40	5 días = € 25	-	€ 145
Cámara 360 Ricoh Theta	-	€ 10	-	€ 360	€ 370
Trípode Selecline	-	€ 10	-	€ 20	€ 30
Gafas de Realidad Virtual	-	€ 10	-	€ 25	€ 35
Móvil Huawei Y6 II	-	€ 10	-	€ 200	€ 210
Tickets casas museo	-	-	-	€ 10	€ 10
Total costes preproducción					€ 1120.00
Costes de producción					

Periodismo Inmersivo en España & Producción 360 con Federico García Lorca
Luz Mariela Luján Escribano

Descripción	Horas (€ 4 /h)	Movilidad	Dieta (€5 c/u)	Producto	Total
Pruebas de fotografía con diversos trípodes	20h = € 80	€ 30	5 días = € 25	-	€ 135
Toma de fotografías finales	15h = € 60	€ 30	5 días = € 25	-	€ 115
Tickets ingreso a Museos	-	-	-	€ 10	€ 10
Total Costes producción					€ 260
Costes de edición	Horas (€4 /h)	Movilidad	Dieta (€5 c/u)	Producto	Total
Licencia Software Pano 2VR Pro	-	-	-	€ 299	€ 299
Licencia Student Edition Software Klynt	-	-	-	€ 49	€ 49
Ordenador portátil HP, Inter Core i5, 7th Gen.	-	-	-	€ 600	€ 600
Total Costes Edición					€ 948
TOTAL COSTES PROYECTO #LORCA360					
€ 2,328.00					

11.8. Financiación

Conseguir las fuentes financieras de una obra audiovisual siempre es una etapa crucial para el desarrollo de un proyecto, sobre todo si la empresa productora es nueva ya que requiere de mucho capital para iniciar y mantenerse. “Es esencial que las empresas productoras cuenten con una fuente financiera y un capital elevado de inversión y, además, ofrezcan una gran capacidad de resistencia económica para continuar en actividad o mantenerse durante el periodo de recuperación de inversión” (Cuevas, A., 1999:168).

Por ello, para realizar el proyecto #lorca360 a nivel profesional se tomarán en consideración las siguientes vías de financiación:

a). Consorcio Federico García Lorca: Integrado por el Ayuntamiento de Granada, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Universidad de Granada.

Consideramos que este conjunto de organismos públicos podría estar interesado en nuestro proyecto porque se ajusta a los objetivos del Consorcio que es “Conservar y difundir la obra de Federico García Lorca”. Además, gracias a esta financiación se podría obtener permisos oficiales gratuitos a los lugares relacionados al poeta, en Granada.

b). Inversión privada: Se tomaría en cuenta también a empresas relacionadas a Granada y al ámbito cultural y turístico, que vean algún potencial de beneficio en nuestro proyecto ya que este se presentaría en una página web, donde se podría ofrecer publicidad online sobre qué hacer en Granada, además de seguir la Ruta de #lorca360.

c). Crowdfunding: Es una vía de financiación que cada vez cobra más relevancia y representa una posibilidad financiera para #lorca360. El poeta es conocido a nivel mundial y la fusión de cultura y tecnología puede causar

interés en un amplio número de personas, quienes se convertirían en inversores. “Con el crowdfunding se revoluciona la figura tradicional del espectador con rol pasivo y alimenta nuevas y futuras relaciones económicas que dibujan un camino optimista para la industria cultural en general” (Altabás, 2014: 387).

Para ello, se solicitaría una financiación de micromecenazgo en páginas especializadas como Participa, My Major Company, Kickstarter, Verkami, Arboribus, Comproyecto o Goteo. Se establecería un sistema de crowdfunding “Todo Cuenta”, basado en recompensas, en el que el usuario podría aparecer como inversor en la página web.

12. PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN

Con el fin de corroborar la aplicación de lecciones aprendidas en la primera etapa de este trabajo, aplicamos fichas de análisis de contenido y realización al proyecto #lorca360, tal cual se realizaron a los reportajes inmersivos de diferentes medios de comunicación españoles. (Para más detalles sobre la producción **ver Anexo B**)

a). Ficha técnica

Título	#lorca360
Ámbito	Cultural
Tema	Viaje interactivo por los lugares relacionados a Federico García Lorca en Granada.
Tipo de reportaje	Informativo / documental
Año de realización	2018
Medio	El proyecto se realiza como parte del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del Máster en Nuevos Medios Interactivos y

	Periodismo Multimedia de la Universidad de Granada.
Duración	Cada espectador decide cuánto tiempo demorar en cada escenario fotográfico.
Convergencia de tecnologías	Vídeo 360° y realidad virtual.
Visualización	Permite ver el vídeo desde: Página web y dispositivo móvil con gafas de realidad virtual.

b). Análisis de contenido

Estructura de narración:	<p>Introducción: Se presenta a Federico García Lorca a través de una estatua sentada en una alameda de Granada.</p> <p>Desarrollo: El usuario puede elegir entre tres botones interactivos para iniciar su navegación: “Amanece en Granada” (infancia y etapa educativa de Federico García Lorca), “Un día para crear” (producción literaria y legado) y “Anochece antes de tiempo” (últimos momentos de su vida).</p> <p>Cierre: A partir de cualquiera de las tres rutas, el usuario debe regresar a la primera interfaz o inicio del reportaje.</p>
Narrador	No presenta.
Lenguaje del discurso	No presenta una narración de voz en off ni de personajes.
Entrevistas	Se emplean dos breves declaraciones de: Daniel Oruezabal, Dueño del Restaurante Chikito que fue escenario de tertulias de Federico García Lorca y audio de José Rodríguez, Guía de la Casa Natal Museo Federico

	García Lorca en Fuente Vaqueros.
Piezas de refuerzo audiovisual	Se presenta íconos visuales o botones que invitan a sumergirse en una foto o continuar el recorrido.
Identidad corporativa	Sí, se presenta el logo de #lorca360.
Interfaz de usuario	En la primera interfaz del proyecto se presenta un texto que explica cómo debe navegar el usuario. Además, cada escenario tiene botones disponibles para el espectador, para que avance a otro escenario, retroceda o regrese al inicio.
Usabilidad y Accesibilidad	Ofrece un entorno visual intuitivo, accesible para cualquier usuario sin alguna discapacidad.
Tipo de inmersión	Sensorial: visual
Contenido Transmedia	El reportaje es parte de una página web, donde el usuario puede ampliar información.

c). Análisis de Realización y puesta en escena

Angulación de la cámara	Presenta mayormente un ángulo normal o neutro, a la altura promedio de los ojos del espectador.
Encuadre o planos	Todos los planos son 360°, pero mayoritariamente con plano inicial general.
Puntos de vista	En primera persona. La cámara se ubica en el ojo del espectador.

Tipología de la imagen	Estática: Por tratarse de diferentes tomas fotográficas, no se incluyen movimientos de cámara ni de personajes.
Escenario	Exterior y natural: en las tomas de las fachadas. Interior natural: en las tomas de las habitaciones, salón de la casa de Fuente Vaqueros y Rinconcillo del Restaurante Chikito.
Iluminación	Natural diurna: en todas las fotografías se empleó una iluminación natural diurna.
Uso de soporte estático	Sí: se apoya la cámara sobre trípode que es borrado en postproducción.
Sonorización	Envolvente

13. POSTPRODUCCIÓN

13.1. Edición

Para la edición del proyecto #lorca360 se ha empleado Pano 2VR, programa del software Gnome que permite hacer secuencias de fotografías 360° a fin de lograr un recorrido virtual.

Con esta herramienta se montaron todas las partes del reportaje 360° de acuerdo con el guion técnico: la primera interfaz de presentación donde se presenta la estatua de Federico García Lorca sentada en una Alameda y las

tres rutas de navegación que incluye la infancia y etapa educativa (Amanece en Granada), la etapa de creación literaria (Un día para crear) y la del asesinato del poeta (Anochece antes de tiempo).

En la edición se ha establecido también el ingreso de cada escenario con un plano general inicial de previsualización y aunque el programa permite girar de forma automática y con dirección y velocidad seleccionable la imagen, no se ha aplicado esta opción para darle al usuario la posibilidad de decidir cómo quiere navegar los escenarios.

Las fotografías 360° no fueron editadas en colorimetría ni iluminación en postproducción, pero sí se borró el trípode de cada imagen. Si bien existe un debate sobre si se debe borrar el trípode o no, ya que hacerlo representaría una manipulación de la realidad, en nuestro proyecto sí lo enmascaramos porque consideramos que con ello no alteramos la naturaleza esencial de las imágenes ni se afecta la información, sino por el contrario se refuerza la estética del reportaje que es 100% visual.

13.2. Sonorización

La sonorización del proyecto #lorca360 consta de música, audios de poemas y de breves declaraciones de: Daniel Oruezabal, Dueño del Restaurante 'Chikito' que fue escenario de tertulias de Lorca y José Rodríguez, guía de la Casa Natal Museo Federico García Lorca, en Fuente Vaqueros.

Para colocar estos sonidos en el programa Pano 2VR se trabajó primero con el editor Audacity. Con esta herramienta se cortaron las declaraciones en los segundos deseados y se redujo el sonido ambiental. De igual forma, se cortaron los audios de poemas a fin de darle un contenido breve y ligero al usuario, extendieron melodías, etc.

En seguida, con el Editor de sonido de Pano 2VR se agregaron las declaraciones, audios y música en sus respectivos escenarios fotográficos, de acuerdo con el guion técnico.

Finalmente, el programa Pano 2VR nos permitió colocar sonido de fondo, así como fuentes de sonido direccional en el espacio 3D y además cambiar el tamaño del campo de sonido directo e indirecto para diseñar nuestro propio paisaje sonoro.

13.3. Infografía

A través del skin editor de Pano 2VR hemos agregado botones de interacción, se ha añadido nuestro isologo #lorca360 y recursos como textos y fotografías 2D que contextualizan y ayudan a comprender mejor los escenarios 360°.

13.4. Publicación

Para que el proyecto #lorca360 esté a disposición del público, se exportó todo el contenido desde Pano 2VR en dos formatos: output en HTML para su navegación en ordenador y Cardboard, para su visualización a través de gafas de realidad virtual.

En una primera etapa de la publicación, el proyecto se alojó en dos direcciones URL diferentes en el servidor <https://utopolis.ugr.es> y luego se creó una página web propia a través de Mobirise (una app offline que permite crear sitios web pequeños o medianos) a fin de compartir las respectivas URL en una misma plataforma personal que se alojó en el servidor Githut con la siguiente dirección URL: **<https://marielalujan.github.io>**

14. DISTRIBUCIÓN/ COMERCIALIZACIÓN

La distribución de #lorca360 se realizaría principalmente a través del Consorcio Federico García Lorca, cuya institución podría integrar este proyecto a la página web del Patronato de Federico García Lorca, el Ayuntamiento de Granada, la Consejería de cultura de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Universidad de Granada.

Consideramos que este proyecto se ajusta a la nueva tendencia de distribución online por lo que encuentra su principal vía de distribución a través de una página web donde el usuario puede navegar, a través de su ordenador con el uso de un mouse o desde su celular con unas gafas de realidad Virtual. “La distribución online de contenidos plantea un escenario de gran potencial para la comunicación digital. [...] En lo referente a los productos audiovisuales, internet plantea un desafío para la consolidación de modelos de negocio compatibles con la cultura de consumo del nuevo espectador-internauta” (Izquierdo, J.,2012: 385).

La comercialización futura estaría sujeta también a la creación de una App llamada “lorca360”, que los turistas de Granada o amantes de Federico García Lorca podrían descargar de manera gratuita, como ocurre con la mayoría de aplicaciones. En ese caso, la rentabilidad del producto se vería en la publicidad online que podría establecerse en la página web y la APP.

15. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El presente trabajo, por su naturaleza teórica y práctica, nos permite establecer dos tipos de conclusiones que serán detallados a continuación en dos apartados diferentes. El primero es “Periodismo inmersivo”, donde describimos los hallazgos encontrados en cuanto a las características y evolución de las experiencias inmersivas en España y el segundo, “El proyecto

#lorca360”, en el que consignaremos las lecciones aprendidas luego de realizar nuestra propia producción 360°.

Finalmente, ofrecemos en un tercer apartado con propuestas de trabajos futuros que podrían fortalecer y llevar nuestro proyecto #lorca360 a un nivel profesional.

a). Periodismo inmersivo

- El periodismo inmersivo en España comenzó de manera colaborativa y con temáticas sociales; sin embargo, ahora se inclina por temas culturales e históricos en el que intenta educar y preservar la memoria de hechos pasados.
- La tendencia de los reportajes inmersivos se dirige hacia una narración más visual que informativa en la que priman los mensajes breves o piezas sin narradores, lo cual con un buen manejo de interfaz de usuario fomenta la inmersión sensorial completa del espectador, quien puede enfocarse en la realidad que está delante de sus ojos.
- El tiempo de navegación de un reportaje de periodismo inmersivo tiende a ser cada vez más corto con un tiempo asimilable de menos de 5 minutos y con transiciones de poco movimiento para evitar que el usuario que use gafas de realidad virtual se maree. Además, cuanto menos se mueva la cámara durante la realización, más estable será la sensación inmersiva. Aunque eso no signifique que no haya movimiento interno en la escena a través de los desplazamientos de los protagonistas del reportaje.
- En reportajes de periodismo inmersivo se puede lograr que el espectador se sumerja en la realidad virtual sin necesidad de que haya contenidos verbales (entrevistas), estos podrían incluso resultar incómodos si no le dan tiempo al usuario de explorar el entorno 360°.

Las informaciones pueden ofrecerse a través de un reportaje escrito en una web para quienes deseen profundizar o complementar el tema.

- El periodismo inmersivo se inició con animaciones digitales en 3D, pero con el paso del tiempo los medios de comunicación se han inclinado por hacer producciones con personajes y escenarios reales. Sin embargo, esta antigua tendencia (de animación digital) sí resulta atractiva para abordar temas culturales sobre todo de personajes que ya no viven pero que pueden volver de manera digital para mostrarnos su legado.

b). El proyecto #lorca360

- Existen diferencias muy grandes entre la realización de un reportaje tradicional y uno 360°. En los reportajes tradicionales se trabaja una estructura basada en el contenido con recursos audiovisuales que acompañan la información; sin embargo, en una producción 360° el espacio aumenta su importancia y la información debe reajustarse a un formato más breve como un estilo de datos concretos, aunque eso no deba representar la pérdida de calidad de una información. Lo importante es darle al usuario una sensación inmersiva en un espacio no recargado de contenidos.
- Es esencial una buena señalización de navegación o interfaz de usuario para que el usuario pueda disfrutar la experiencia, ya que los reportajes no son aún populares en la mayoría de la población y se debe propiciar un acercamiento sencillo e intuitivo.
- Las transiciones entre planos, además, son un punto importante para preservar el concepto inmersivo los cuales deben guardar la dirección lógica de navegación.

- Es aconsejable situar la cámara a la altura promedia de los ojos de una persona, con relación al espacio para que tenga una observación natural (no desde el suelo ni desde las alturas) sobre todo en proyectos inmersivos que incluyan espacios y edificios, ya que estos pueden aparecer distorsionados.
- Si se realiza un proyecto de tomas de fotografías 360° de edificios se debe colocar la cámara ligeramente lejos de la estructura porque cerca hace que esta adopte una forma estereoscópica y muy lejos favorece la pérdida de los detalles y con ello la sensación inmersiva.
- Si bien el periodismo inmersivo permite una empatía que se logra al ver de cerca la realidad de otras personas, la narración inmersiva a través de lugares, como ocurre con #lorca360, también tiene la capacidad de sensibilizar a la gente porque ayuda a evocar hechos o personajes ausentes.

c). Trabajos futuros

- En un futuro, el contenido de #lorca360 podría estar enlazado a periodismo de datos en tiempo real, con el fin de darle a los usuarios cifras actuales sobre el número de visitantes el último mes a las casas museos, el precio de las entradas, etc. Además, podría ofrecer información geolocalizada a fin de que el usuario pueda visitar cada lugar del proyecto.
- Este proyecto podría complementarse con un producto transmedia interactivo como es un juego, en el que el usuario pueda responder lo que ha aprendido sobre la vida de Federico García Lorca y ganar ciertos

incentivos visuales o auditivos como un poema, una anécdota o una imagen descargable del poeta.

- Se puede implementar una segunda parte de desarrollo continuando con la línea geocalización, para mostrar los lugares que inspiraron a la obra de Federico García Lorca, con ello se saltaría a las fronteras de Granada y se podría incluir no solo España sino Nueva York, Uruguay, Cuba y América Latina como una red de ciudades globales en 360°.
- Como una forma de integrarse a las nuevas tendencias en animación digital, el proyecto podría incluir el holograma de Federico García Lorca en los escenarios 360° y hacer que él mismo muestre sus casas, sus ambientes vitales y cuente sobre su vida.
- El proyecto se puede reforzar con entrevistas concertadas de investigadores y estudiosos del poeta Federico García Lorca que no pierdan vigencia con el paso de los años, cuyos contenidos se compartirían en la página web de #lorca360.
- Con el fin de seguir integrando tecnologías, #lorca360 podría ofrecer imágenes desde el cielo, a través del uso de drones; por ejemplo, para mostrar la Vega de Granada donde nació Lorca, ese paisaje tan evocado en su obra poética o en algún espacio externo, que además puede ser atractivo desde un punto de vista turístico.

16. BIBLIOGRAFÍA

- Armenta, Julio & Cruz, José (2016). Mejora del proceso de inducción de la Esca mediante un tour virtual con apoyo de un dron. México: Upiicsa.
- Arrojo, María José (2015). Los contenidos transmedias y la renovación de formatos periodísticos: la creatividad en el diseño de nuevas propuestas informativas 1. Palabra Clave, 18 (3), 746-787.
- Benítez, Anto; Rodríguez, Vicente; Utray, Francisco. (2013): Guion técnico y planificación de la realización, Madrid: UC3M.
- Borrat, Héctor. (2000). El primado del relato. Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Cuevas, Antonio (1999): Economía cinematográfica: la producción y el comercio de películas, Madrid: Editores Imaginógrafo.
- De la Peña, Nonny; et al. (2010). Immersive journalism: immersive virtual reality for the first-person experience of news. EE.UU.: The Massachusetts Institute of Technology.
- Denzin, Norman; Lincoln, Yvonna. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research. Third Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.1-13.
- Díaz-Noci, Javier (2010). Medios de comunicación en internet: algunas tendencias. El profesional de la información, 19 (6).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3319806>

- Domínguez, Eva. (2013). Periodismo inmersivo. La influencia de la realidad virtual y del videojuego en los contenidos informativos. Barcelona: Editorial UOC.
- Domínguez, Eva (2015). Periodismo inmersivo o cómo la realidad virtual y el videojuego influyen en la interfaz e interactividad del relato de actualidad. *El profesional de la información*, 24(4).
- Domínguez, Eva (2013). Periodismo inmersivo. Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y en la acción. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Ramon Llull.
- Freitas, Cristina & Castro, Cossete. (2010). Narrativas audiovisuales y tecnologías interactivas. *Revista Estudios Culturales*, (5), 19-42.
- Galán, Elena (2007). El guion didáctico para materiales multimedia. España: UC3m. *Revista de estudios literarios*, 34
- Gibson, Ian (2011). Federico García Lorca. Barcelona: Crítica.
- Gibson, Ian (2015). Poeta en Granada. Paseos con Federico García Lorca Barcelona: Grupo Zeta.
- Gordóvil, A. & Boixadós, M. (2016). Metodologías cualitativas y cuantitativas, Barcelona: UOC.
- Heras, Lisbet & Villarreal, José Luis (2004). Realidad Aumentada: una tecnología en espera de usuarios. *Revista Digital Universitaria*. Coordinación de Publicaciones Digitales. http://www.revista.unam.mx/vol.8/num6/art48/jun_art48.pdf

- Izquierdo, Jéssica (2012). Distribución online de contenidos audiovisuales: análisis de 3 modelos de negocio. <https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2012.jul.09>
- Jenkins, Henry (2006). La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Barcelona: Paidós.
- Jiménez, Lucía; Paíno, Adriana; Rodríguez María Isabel (2016). Realidad virtual, periodismo inmersivo: análisis comparativo de 6x9: A virtual experience of solitary confinement, España: Cuaderno artesanos de comunicación.
- Lev, Manovich. (2006). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Paidós Ibérica, Barcelona.
- Linares, Ana María (1998): Leyendo dibujos de Federico García Lorca. Granada: Editorial Comares y Fundación Federico García Lorca. <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/a6822f93-8b3d-4335-be6e-c8f60ccf3fda>
- Luis Naranjo, Daniel (2016). Del vídeo en 360° grados a la realidad virtual: guía práctica para grabar un vídeo en 360°. <http://eprints.ucm.es/39076/>
- Orihuela, José Luis (1997). Narraciones interactivas: el futuro no lineal de los relatos en la era digital. Palabra clave, 2.
- Pérez Martínez, F. J. (2011). Presente y Futuro de la Tecnología de la Realidad Virtual. Revista Creatividad y sociedad. <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/16/4-Realidad%20Virtual.pdf>.

- Rodríguez, Gregorio; Gil, Javier; García, Eduardo (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Granada: Ediciones Aljibe.
- Soria, Andrés. (2000). Semblanzas Federico García Lorca. Madrid: Eneida.
- Trillo, Magda & Alberich, Jordi (2017). Deconstrucción de los géneros periodísticos y nuevos medios: de la pirámide invertida al cubo de Rubik, España.
<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/nov/08.pdf>
- Villacreses, Johan (2017). Elaboración de un vídeo 360° grados sobre la Capilla del Hombre (Bachelor's thesis, Quito: Universidad de las Américas. <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/7599/1/UDLA-EC-TMPA-2017-06.pdf>

Enlaces consultados

- Domínguez, Eva (29 de abril de 2014). Reportajes y documentales en la holocubierta. La Vanguardia. Recuperado el 17 de marzo de 2018. URL <http://goo.gl/WgLMhH>
- Gifreu, Arnau (21 de setiembre de 2014). La realidad virtual por Nonny de la Peña: de Gone Gitmo a Project Syria. Rtve.es. Recuperado el 14 marzo de 2018. URL: <http://goo.gl/4x8RBX>
- Milk, Chris (2015): De cómo la realidad virtual puede crear la máquina de empatía definitiva. Ted Talk YouTube. Recuperado el 9 de febrero de 2018. URL. https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_create_the_ultimate_empathy_machine/transcript?language=es

- Montoya, Jhonatan (13 de enero de 2016), Las cámaras para todo ángulo. Recuperado el 4 de mayo de 2018. URL: <http://www.elcolombiano.com/tecnologia/el-video-en-360ºgrados-tendencia-tecnologica-para-2016-XY3427473>
- Penalva, Javier (29 de noviembre de 2016). Qué gafas de realidad virtual comprar. Recuperado el 8 de mayo de 2018. URL: <https://www.xataka.com/realidad-virtual-aumentada/que-gafas-de-realidad-virtual-vr-comprar-guia-de-compras-con-todas-las-opciones-segun-tu-equipo-y-presupuesto>

Infraestructura técnica para la captación de vídeos o imágenes 360°

- Mooo VR: <http://mooovr.com/>
- Giroptic 360° Cam: <https://www.giroptic.com/>
- Kodak PixPro Sp360°: <https://kodakpixpro.com/Americas/cameras/actioncam/sp360º/>
- Lg 360° Cam: <http://www.lg.com/es/lg-friends/lg-360º-CAM>
- Samsung Gear 360°: <http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-vr/>
- Ricoh Theta S: <https://theta360º.com/es/>
- 3Dio FS Binaural Microphone: <https://3diosound.com/>
- Micro Omni-Binaural: <https://3diosound.com/products/omni-binaural-microphone>
- Neumann KU100: https://www.thomann.de/es/neumann_ku100.htm
- Micrófono Rode NT-FS1: <https://www.oculus.com/rift/#oui-csl-rift-games=robo-recall>

Infraestructura técnica para la visualización de Realidad Virtual

- Oculus Rift: <https://www.oculus.com/rift/#oui-csl-rift-games=robo-recall>
- Samsung Gear VR: <http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-vr/>

- HTC Vive: <https://www.vive.com/eu/>
- Google DayDream View: <https://vr.google.com>
- Cardboard: <https://vr.google.com/cardboard/>

Programas de edición 360°

- Mettle: <https://www.mettle.com/product/skybox-studio-v2/>
- Dashwood Cinema Solutions 360°VR Toolbox:
<https://fxfactory.com/blog/after-effects/360°vr-toolbox-public-beta-released/>
- Pano 2VR: https://ggnome.com/wiki/Pano2VR_Pro
- Adobe Creative Cloud:
<https://www.adobe.com/es/creativecloud/video/360°-vr-video-tools.html>
- Kolor Autopano: <http://www.kolor.com/>

Vídeos inmersivos analizados

- Urban Beekeeping: <https://www.youtube.com/watch?v=0iMUc6YKb6s>
- Campo Urbano, Ciudad Rural: <https://youtu.be/KTXUAWWHIAQ>
- Corona de Espinas:
<https://www.youtube.com/watch?v=8JLnNqYhud0&t=75s>
- Esto es Madrid: <https://www.youtube.com/watch?v=1uY9sFDUgTs>
- Auschwitz, la lucha por preservar la memoria del horror:
<https://www.youtube.com/watch?v=HOjZrngYWuM>
- El desierto florido de Atacama:
<https://www.youtube.com/watch?v=KxGj8c7n93E&pbjreload=10>
- Teatro Real: la ciudad de las maravillas: <http://lab.rtve.es/teatro-real/es/>
- Cervantes VR: <http://lab.rtve.es/cervantes/?load=1>

Recursos audiovisuales empleados en edición

Imágenes

- Fundación Federico García Lorca.
- Residencia de Estudiantes de Madrid.

Música

- La nana de Sevilla, guitarra Paco de Lucía.
- Treinta años antes de Miguel Ángel Albentosa. (Jamendo)
- Midnight dancing, de Gerry Davis. (Jamendo)
- Reveparty, de Guy Berrier. (Jamendo)
- Moonlight Sonata, Daniel Bautista. (Jamendo)
- Flamenco Energy. (Jamendo)

Audios poemas de Federico García Lorca

- Aire Nocturno, recitado por Gaspar Ospina.
- Anda Jaleo, recitado por la Argentinita.
- Canción del jinete, recitado por Paco Ibañez.
- El lagarto está llorando, recitado por Rafael Alberti.
- La monja gitana, recitado por Miguel Herrero.
- La Sangre Derramada, recitado por Víctor Mallarino
- La Guitarra, recitado por Rafael Alberti.
- La aurora de Nueva York, recitado por Salvatore Mangiapane.
- La Casada infiel, recitado por Miguel Herrero.
- Leonardo y la novia. Bodas de Sangre. Recitado por Rafael Alberti.
- Mi niña se fue a la mar, recitado por Paco Ibañez.
- Oda a Salvador Dalí, recitado por Rafael Alberti.
- Preciosa y el aire, recitado por Miguel Herrero.
- Romance Sonámbulo, recitado por Jorge Mistral.
- Romance de luna, luna, recitado por Jorge Mistral.
- Verde que te quiero verde, recitado por Jorge Mistral.

ANEXO A

FICHA DE LOCALIZACIÓN 1

Proyecto: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Exterior. Estatua en Alameda de la Constitución

Dirección: Av. de la Constitución, 3, 18001 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 2

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Exterior. Casa Museo Natal Federico García Lorca

Dirección: Calle Poeta García Lorca, 4, 18340, Fuente Vaqueros, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 3

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Interior. Casa Museo Federico García Lorca

Dirección: Calle Poeta García Lorca, 4, 18340, Fuente Vaqueros, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 4

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Interior. Casa Museo Natal Federico García Lorca

Dirección: Calle Poeta García Lorca, 4, 18340, Fuente Vaqueros, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 5

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Exterior. Iglesia de la Encarnación.

Dirección: Calle Iglesia, 19, 18340 Fuente Vaqueros, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 6

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Exterior. Casa Museo Federico García Lorca.

Dirección: Calle Iglesia, 20, 18250 Valderrubio, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 7

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Interior. Casa Museo Federico García Lorca.

Dirección: Calle Iglesia, 20, 18250 Valderrubio, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 8

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Exterior. Casa Museo Huerta San Vicente.

Dirección: Calle Virgen Blanca, 18004, Parque Federico García Lorca, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 9

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Interior. Casa Museo Huerta San Vicente.

Dirección: Calle Virgen Blanca, 18004, Parque Federico García Lorca, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 10

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Exterior. Instituto Padre Suárez.

Dirección: Calle Gran Vía de Colón, 61, 18001 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 11

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Exterior. Universidad de Granada - Facultad de Derecho.

Dirección: Plaza de la Universidad, 1, 18001 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 12

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta B “Un día para crear”

Locación: Exterior. Centro Federico García Lorca.

Dirección: Plaza Romanilla, S/N, 18001 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 13

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta B “Un día para crear”

Locación: Interior. Centro Federico García Lorca.

Dirección: Plaza Romanilla, S/N, 18001 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 14

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta B “Un día para crear”

Locación: Exterior. Restaurante Chikito

Dirección: Plaza del Campillo, 9, 18009 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 15

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta B "Un día para crear"

Locación: Interior. Restaurante Chikito

Dirección: Plaza del Campillo, 9, 18009 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 16

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta B “Un día para crear”

Locación: Exterior. Plaza Aljibes, Alhambra.

Dirección: Plaza Aljibes Alhambra, 18009 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 17

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta B “Un día para crear”

Locación: Exterior. Iglesia Santa María de la Alhambra.

Dirección: Calle Real de la Alhambra, 1-22, 18009 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 18

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta A “Amanece en Granada”

Locación: Exterior. Taberna Ángel Barrios.

Dirección: Calle Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 19

Reportaje: #lorca360°

Guion narrativo: Ruta C “Anochece antes de tiempo”

Locación: Exterior. Casa de los Rosales

Dirección: Calle Angulo, 3, 18002 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 20

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta C “Anochece antes de tiempo”

Locación: Exterior. Gobierno Civil

Dirección: Calle Duquesa, 18, 18001 Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 21

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta C “Anochece antes de tiempo”

Locación: Exterior. Palacio Arzobispo Moscoso.

Dirección: Plaza Noguera, 18179 Viznar, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 22

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta C “Anochece antes de tiempo”

Locación: Exterior. Barranco de Viznar.

Dirección: Barranco de Collado Viznar, 18179, Granada.

FICHA DE LOCALIZACIÓN 23

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta C “Anochece antes de tiempo”

Locación: Exterior. Barranco de Viznar.

Dirección: Barranco de Collado Viznar, 18179, Granada

FICHA DE LOCALIZACIÓN 24

Reportaje: #lorca360

Guion narrativo: Ruta C “Anochece antes de tiempo”

Locación: Exterior. Barranco de Viznar.

Dirección: Barranco de Collado Viznar, 18179, Granada

ANEXO B

Memoria del proyecto

El proyecto #lorca360 quiso acercar al usuario a los espacios vitales de Federico García Lorca a través de una narración inmersiva; sin embargo, a lo largo de la realización nos enfrentamos a diversos inconvenientes sobre todo por la ausencia de bibliografía o documentos prácticos que nos indiquen cómo debe ser el abordaje de una producción con fotografías 360°.

Si bien habíamos analizado en la primera parte de este trabajo la producción de los reportajes inmersivos de España, no contábamos con información sobre cómo hacer esta producción, ya que el análisis evaluó principalmente los resultados y no el proceso.

Ante ello, se adaptó todos los esquemas posibles de una realización audiovisual a la producción 360° y creamos guiones acordes con la naturaleza de un reportaje inmersivo. Además, tuvimos que delimitar muchos aspectos del contenido que explicamos a continuación.

a). Definiendo el tema

El primer reto de todo el trabajo fue encontrar una historia que pudiera narrarse de manera atractiva con un enfoque inmersivo por lo que se decidió por Federico García porque estamos en su ciudad (Granada) y se planteó la propuesta de crear una atmósfera en el que el usuario viviera en primera persona que espacios fueron pisados por el poeta.

b). La documentación

Se realizaron lectura de los libros de Ian Gibson y Andrés Soria, así como visualizaciones de vídeos y reportajes sobre Federico García Lorca.

c). Definiendo el guion

En una primera etapa se hizo un guion con dos rutas lineales de derecha e inversa, en la que se narraba la vida de Federico García Lorca desde su infancia hasta su muerte y desde su muerte hasta su infancia.

Luego se cambió a una ruta larga y una corta que partía de la huerta San Vicente para contar una versión completa de su vida y otra abreviada de los episodios más relevantes del Poeta, pero finalmente se optó por realizar tres rutas, con momentos diferenciados de la vida de la Lorca, que el usuario pueda elegir ver, de acuerdo con sus preferencias.

Para hacer los ensayos de secuencialidad de la historia, se empleó el programa Klynt y fotografías 2D de los mismos lugares que habían sido fotografiados en 360°. De este modo detectamos y corregimos errores en la interactividad y también en la creación del storyboard porque este programa permite realizar un storyboard editable que podíamos cambiar en todo momento sin empezar de cero.

d). Definiendo los contenidos

En un principio, se tuvo una amplia lista de datos que debían cargarse en el proyecto en forma de información, fotografías, audios y vídeos de reportajes, pero finalmente se decidió dejar poca información en el proyecto para darle tiempo de experimentación al usuario y permitir que el mismo espacio y entorno cuente sobre Lorca.

Abandonamos la idea de agregar vídeos de reportajes al proyecto porque al tener una importancia audiovisual inherente, consideramos que podría ganar demasiado protagonismo y relegar a un segundo plano las fotografías 360°, por lo que se contemplaron solo audios e imágenes pequeñas para brindar datos al usuario.